

FNDE

*Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação*

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E APOIO À GESTÃO DE PROGRAMAS
CENTRO COLABORADOR DE APOIO ÀO MONITORAMENTO E À GESTÃO DE
PROGRAMAS EDUCACIONAIS – CECAMPE NORDESTE

**O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA
REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

João Pessoa - PB
2022

EIXO AVALIAÇÃO

**PRODUTO 2: DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE
O PDDE**

João Pessoa - PB
2022

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO BIÊNIO 2021-2022
PRODUTO 2**

EQUIPE

Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE Nordeste

Adriana Valéria Santos Diniz - *Coordenação geral*
<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Maria Aparecida Nunes Pereira – *Coordenação Eixo Assistência Técnica*
<http://lattes.cnpq.br/9823788856109011>

Wagner Junqueira de Araújo – *Coordenação Eixo Monitoramento*
<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Ítalo Fittipaldi – *Coordenador Eixo Avaliação*
<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Eixo Avaliação:

Produto 1 – Análises sobre a execução do PDDE na Região Nordeste (Urbano e Campo)

Ítalo Fittipaldi – *Coordenador Eixo Avaliação*
<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Cletiane Medeiros Costa – *Pesquisadora*
<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

Magna França – *Pesquisadora*
<http://lattes.cnpq.br/1964589133589645>

Luciélío Marinho da Costa – *Pesquisador*
<https://orcid.org/0000-0002-5872-4349>

Magnólia Margarida dos Santos Morais- *Colaboradora*
<https://orcid.org/0000-0002-7404-997X>

José Lucas Batista dos Santos – *Auxiliar de pesquisa*
<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Produto 2 – Disseminação das informações sobre o PDDE

Emília Maria da Trindade Prestes – *Pesquisadora*
<https://orcid.org/0000-0001-8992-1399>

Junielle Menezes França – *Pesquisadora*
<https://orcid.org/0000-0003-0339-0801>

Produto 3 – Avaliação sobre o papel do PDDE na Política de Financiamento Educacional na Região Nordeste

Ítalo Fittipaldi – *Coordenador Eixo Avaliação*
<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Cletiane Medeiros Costa – *Pesquisadora*
<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

Rafael de Farias Ferreira – *Pesquisador*
<https://orcid.org/0000-0001-5210-2365>

José Lucas Batista dos Santos – *Auxiliar de pesquisa*
<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

DOI: 10.5281/zenodo.7484384

Como citar este relatório:

DINIZ, Adriana Valéria Santos; PEREIRA, Maria Aparecida Nunes; ARAÚJO, Wagner Junqueira de; FITTIPALDI, Ítalo; PRESTES, Emília Maria da Trindade; FRANÇA, Magna; MARINHO COSTA, Luciélío; COSTA, Cletiane Medeiros; MORAIS, Magnólia Margaria dos Santos; FERREIRA, Rafael de Farias; MENEZES FRANÇA, Junielle; SANTOS, José Lucas Batista dos. **Relatório Analítico do biênio 2021-2022. Produto 2.** Versão 1.0. Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484384>.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Programas atendidos pelas contas do PDDE	18
Quadro 2: Etapas da coleta de dados	21
Quadro 3: Dissertações cadastradas no Repositório do CECAMPE-Nordeste	23
Quadro 4: Teses cadastradas no Repositório do CECAMPE-Nordeste.....	26
Quadro 5: Artigos cadastrados no Repositório do CECAMPE - Nordeste	27
Quadro 6: Documentos dos Tribunais cadastradas no Repositório do CECAMPE - Nordeste	30
Quadro 7: Notas Técnicas desenvolvidas no biênio 2021-2022.....	48
Quadro 8: Lista dos trabalhos que compuseram o primeiro livro	51
Quadro 9: Lista dos artigos publicados pela equipe CECAMPE Nordeste	54
Quadro 10: Participação em eventos científicos nacionais e internacionais e os respectivos trabalhos produzidos.....	55
Quadro 11: Ações Integradas: PDDE Estrutura e PDDE Qualidade	70

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Questões norteadoras para construção da memória institucional do PDDE	11
Figura 2: Desenho dos fundamentos da memória institucional	12
Figura 3: Elementos do modelo de avaliação do PDDE	15
Figura 4: Resultados parciais apresentados no Primeiro Relatório Parcial	32
Figura 5: Repositório do CECAMPE - Nordeste	33
Figura 6: Pasta do Repositório do CECAMPE Nordeste	33
Figura 7: Pasta dissertações do Repositório do CECAMPE Nordeste.....	34
Figura 8: As três considerações do contexto político na avaliação de uma política pública.....	45
Figura 9: As abordagens de avaliação.....	46

RESUMO

Apresenta os resultados obtidos pelo Produto 2 “Disseminação de informações sobre o PDDE” no âmbito do Projeto Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE) na região Nordeste, durante o biênio 2021-2022. O referido produto objetivou através de pesquisa documental e bibliográfica a produção de: notas técnicas, artigos científicos, participação em eventos, publicação de livros digitais, criação de repositório e realização de seminários (remoto e presencial) como forma de consolidar a memória institucional e técnica do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) monitorando e avaliando a dinâmica de implementação e funcionamento desde sua promulgação até os dias atuais. A memória institucional tecida durante os dois anos fundamentou-se na: avaliação do programa; conceitos de políticas públicas e políticas educacionais. A recuperação e organização desta memória institucional do programa evidenciou momentos históricos distintos, com elementos políticos, econômicos e sociais (conceitos teóricos) que fundamentaram a política do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em relação ao apoio financeiro descentralizado às escolas. Além disso, contextualiza-se o cumprimento das metas pactuadas com o FNDE no referido Projeto Técnico.

Palavras-chave: Programa Dinheiro Direto na Escola. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Memória Institucional. Financiamento da educação.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA	10
3. METODOLOGIA	15
3.1. ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO PDDE NAS PERSPECTIVAS DAS EQUIPES DO CECAMPE-NE	16
3.2. ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO PDDE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS E TÉCNICAS NACIONAIS	16
3.3. FONTES DOCUMENTAIS	17
3.4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA SELECIONAR DOCUMENTOS	17
3.5. CRITÉRIO DE INCLUSÃO	19
3.6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	19
3.7. IDIOMAS DOS ARTIGOS OU DOCUMENTOS	20
3.8. PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES	20
3.9. PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NORMATIVAS	34
4. RESULTADOS DE DISCUSSÃO	34
4.1. MEMÓRIA INSTITUCIONAL, AVALIAÇÃO E O PDDE	39
4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS	40
4.3. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ENFOQUES HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS	42
4.4. SUBPRODUTOS E METAS DO PRODUTO 2: DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PDDE	47
4.5. A MEMÓRIA DO PDDE E SUA INTERFACE COM DIFERENTES GOVERNOS: CONTRIBUIÇÕES HISTÓRICAS, POLÍTICAS E EDUCACIONAIS SOBRE SUA TRAJETÓRIA	57
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	73
REFERÊNCIAS	76

1. INTRODUÇÃO

Este relatório final expõe os resultados dos objetivos e metas gerados pelo Produto 2 – Disseminação das Informações sobre o PDDE, componente do Eixo Avaliação do Projeto Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE Nordeste, organizado pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, com foco no fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e na gestão democrática para a qualidade da educação, na Região Nordeste.

Especificamente, estão sendo apresentadas as atividades desenvolvidas no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022 direcionadas ao levantamento, organização, análises e disseminação do acervo acadêmico e técnico do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), produzido pelas distintas equipes integrantes do Projeto CECAMPE-NE, como, também, outros trabalhos acadêmicos e técnicos sobre o PDDE e divulgadas em âmbito nacional através de diferentes veículos.

A organização desse conjunto de produção, aqui denominada de Memória Institucional e Disseminação do PDDE, requereu diferentes procedimentos, alguns de natureza mais teóricos e metodológicos, e outros mais técnicos e operacionais. Por isso é possível considerar que esse relatório é organizado de forma híbrida: ora, se apresenta como um instrumento técnico, voltado para prestar conta das metas e atividades previstas no Projeto CECAMPE-NE e; em outros momentos, assume a dimensão de um texto acadêmico, apresentando considerações sobre a Memória Institucional do PDDE, em sua condição de política pública de financiamento educacional. Por último, apresenta resultados sobre a organização e disseminação da produção da Memória Institucional do PDDE, através da organização de publicações produzidas pela equipe do CECAMPE/NE.

A sua organização está estruturada em três níveis. O primeiro, expõem as atividades de natureza técnica, onde são descritas de forma sucinta as atividades realizadas pelos integrantes da equipe do Eixo 3 – Avaliação: Produto 2. Os segundos e terceiros níveis expõem os procedimentos da organização e disseminação da memória do PDDE, revelando os seus necessários procedimentos e destacando os enfoques conceituais, históricos, metodológicos e analíticos, para a sua organização e disseminação.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

O “Produto 2 - Disseminação das informações sobre o PDDE” cumpre o papel de divulgar a dinâmica do funcionamento, implementação, monitoramento e avaliação de Programa, a partir da produção de artigos científicos, notas técnicas, publicação de e-book, no âmbito da região Nordeste. **Seu principal objetivo é voltado para a consolidação da memória institucional e técnica da dinâmica de funcionamento do PDDE.**

Para o cumprimento desse objetivo foram levantadas e/ou organizadas produções de diferentes naturezas - documentais e bibliográficas, existentes sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) com o propósito de visibilizar e divulgar a sua importância como política educacional de financiamento da educação na comunidade escolar e na sociedade, de forma geral.

O acervo levantado contemplou: teses, dissertações, artigos científicos, documentos técnicos do FNDE etc., além da organização de dois livros e da organização de dois eventos científicos (seminários), detalhados no decorrer desse documento.

A produção dos relatórios parciais das atividades de monitoramento e avaliação qualitativa da memória, que foi ao longo do projeto sendo construída, permitiu elaborar elementos que orientassem a pesquisa de caráter acadêmico e técnico. Foram eles: a) questões norteadoras sobre a estruturação dos relatórios; b) enfoques conceituais e operacionais das categorias teóricas que subsidiaram as análises das informações; c) organização do planejamento das estratégias metodológicas das informações levantadas; d) apresentação dos resultados relacionados com os enfoques teóricos e metodológicos.

Nesse contexto, salienta-se que as questões que nortearam a construção da memória institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola foram desencadeando os demais elementos que compõem o relatório final. A literatura que introduziu a pesquisa documental e biobibliográfica adotada para analisar políticas sociais, considerou que informações empíricas eram necessárias para propiciar explicações sobre o objeto a ser estudado. Por isso, os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento desse subproduto alinharam teoria e metodologia de acordo com as seguintes questões:

Figura 1: Questões norteadoras para construção da memória institucional do PDDE

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Esse alinhamento integra os fundamentos teóricos-metodológicos que possibilitaram gerar uma compreensão da importância de evidenciar a memória do programa, posto que sem esse conhecimento, não se produz ações instrumentalizadas eficientes para sanar as fragilidades da política de descentralização dos recursos em educação.

2.1. Situando o posicionamento teórico e metodológico da proposta da recuperação e avaliação da memória institucional do PDDE

A maioria dos estudos voltados para a memória institucional, entendem a sua aplicação presente nas áreas da biblioteconomia das ciências da informação. Entretanto, o conceito já vem sendo empregado em várias outras áreas do conhecimento, abrangendo o mundo empresarial, o setor público e a academia, ampliando a sua importância e aplicabilidade do que tange a preservação da memória institucional. Apesar da sua importância para o fortalecimento e legitimidade da própria instituição, foi somente nos anos de 1970 que sociólogos, antropólogos e historiadores sistematizaram os seus estudos e avaliações, tornando o conhecimento acessível para os usuários e suas demandas.

No Brasil, foi durante os anos de 1980, com a redemocratização da nação, que esses procedimentos, levados adiante nas entidades acadêmicas, se intensificaram, ao se resgatar documentos que estavam censurados ou ocultos durante os governos militares. O levantamento e estudo desse material, ocasionaram recuperar parte da memória dos processos históricos, políticos, econômicos e sociais vivenciados pela sociedade brasileira durante o período de exceção, permitindo maiores esclarecimentos sobre a realidade processada e em processo.

A partir dessa compreensão e dos principais pressupostos que analisam as ações instrumentadas do poder público, o eixo avaliação do subproduto 2 buscou alicerçar os fundamentos teóricos nos conceitos de avaliação, políticas públicas e políticas educacionais como pode-se notar na Figura 2.

Figura 2: Desenho dos fundamentos da memória institucional

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

O desenho da pesquisa possibilita centralizar a política como ação preponderante nas relações que são mantidas a partir da intervenção estatal. Nesse sentido, a palavra política, de origem grega, tanto significa a liberdade de participação em determinadas decisões, particularmente sobre os rumos da “*polis*”; como, no nascedouro latino, procedimentos ou ações estatais intervencionistas em diferentes setores e situações relativas à faculdade do povo participar de decisões de seu interesse através da representação ou atuação do Estado (FREY, 2000).

Por sua vez, a palavra pública, oriunda do latim, significa “coisa do povo”, algo que não se enquadra na esfera do privado, mas na coletividade, originando a palavra

república. Ao se agregar os dois termos, se compõe a palavra **Política Pública**, um conceito surgido nos Estados Unidos, nos anos de 1930, denominado de “*policy analysis*” que é introduzido por Laswell para relacionar o conhecimento científico/acadêmico e a ação de diversos autores com as práticas governamentais (FREY, 2000).

Na Europa, o uso da expressão “política pública” é recente, sendo introduzida nas ciências políticas e administrativa depois dos anos de 1970 (SUBIRATS et al. 2012, op. cit. p. 37) e vem servindo para os governos oferecerem respostas concretas aos problemas nacionais e, ao mesmo tempo, legitimar os seus aparatos administrativos.

Em termos de América Latina, Souza (2007), destaca a sua importância quando, a partir dos anos 80, “os governos passaram a condicionar suas políticas públicas ao cumprimento do ajuste fiscal e do equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas, restringindo a intervenção do Estado, focalizando metas e impulsionando o desenvolvimento econômico, a fim de promover a inclusão social” (Souza 2007, *apud*. GUIDINI, 2013 p. 2154). Para Frey (2000, p. 213), esta prática deve levar em consideração o “contexto político-administrativo, as instituições democráticas frágeis e a coexistência de comportamentos político-administrativos modernos e tradicionais”.

Se em suas origens a introdução da política pública e suas análises serviram como “ferramenta das decisões do governo” para apoiá-lo nas decisões, algumas delas relacionadas com a Guerra Fria, atualmente essa ideia é aplicável a quase todas as áreas da ação governamental e inclusive para a “política social” (SOUZA, *op. cit.* p. 23).

Nessa compreensão, o Estado se torna elemento central nas ações políticas, considerando que é uma instituição multifacetada, um produto histórico composto por conjuntos de instituições e de relações sociais que controlam o território e os habitantes que esse conjunto delimita (O’ DONNELL, 2010).

Segundo O’ Donnell (2010), o Estado engloba cinco importantes dimensões. A primeira é um conjunto de burocracias que possuem responsabilidades atribuídas legalmente para a proteção do bem comum. A segunda se insere na percepção do Estado como um sistema legal, uma trama de regras que permeiam e codeterminam inúmeras relações. A terceira tem o Estado como foco de identidade coletiva, ou seja, um Estado para o povo, ou para a cidadania. A quarta dimensão é a filtragem do Estado que tenta regular o grau de abertura e fechamento dos diversos espaços e

fronteiras, e, a quinta e última dimensão está ligada à organização do Estado (O' DONNELL, 2010).

Identificar e inferir estas dimensões se torna relevante para analisar o desenvolvimento das políticas públicas, pois a partir das dinâmicas constituídas pelos arranjos institucionais, tem-se a possibilidade de, utilizando-se procedimentos relativos a “policy analysis” se obter uma análise racional das políticas que são adotadas no processo democrático. Para Mainwaring *et al.* (2001, p. 645-646), uma das definições contemporânea de democracia é aquela que:

(a) promove eleições competitivas livres e limpas para o Legislativo e o Executivo; (b) que pressupõe uma cidadania adulta abrangente; (c) que protege as liberdades civis e os direitos políticos; (d) no qual os governos eleitos de fato governam e os militares estão sob controle civil. Essa descrição minimalista procedural contrasta com aquelas não-procedurais, como a de Bollen (1980; 1991), e com as procedurais submínimas, como as de Schumpeter (1947) e Przeworski *et al.* (2000).

A compreensão dessa definição para a Avaliar a Memória Institucional do PDDE é importante por dois motivos: o primeiro é que possibilita pensar e identificar as instituições e os acontecimentos políticos que influenciaram o seu surgimento e desenvolvimento, considerando o processo democrático do país. O segundo se baseia nas inter-relações entre estruturas e processos do sistema-administrativo com os conteúdos das políticas públicas que também fazem parte dos mecanismos que estabelecem as relações entre o Estado e a sociedade; relações essas que podem configurar os jogos políticos e seus beneficiados.

A compreensão de política pública educacional, conjunto de atividades normativas e administrativas assumidas pela administração pública se suporta, teoricamente, nas escolhas racionais para a melhoria ou resolução dos serviços ou dos problemas de natureza educacional (TELLO, 2015).

No entanto, os estudos sobre políticas educacionais, em geral, tendem a partir de pontos de vistas e argumentos diferenciados, dando margens a diversificados enfoques teóricos, análises e interpretações. Alguns deles entendem que os rumos dos sistemas educacionais e de suas políticas locais, com fortes influências globais são produtos das orientações políticas das agências internacionais em sintonia com governos nacionais, seguindo lógicas e contingências de políticas públicas expressas por diferentes fatores, grupos de pressão e momentos históricos (MAINARDES; BALL, 2009).

Por isso, a proposta foi de configurar a avaliação da política educacional de financiamento da educação a partir de um modelo que permita evidenciar alguns elementos do processo que compõem a memória institucional como demonstrado a seguir:

Figura 3: Elementos do modelo de avaliação do PDDE

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Esses enfoques teóricos e operacionais também auxiliaram nos encaminhamentos dos processos adotados na Avaliação da Memória Institucional do PDDE, uma política pública de descentralização de recursos financeiros destinados à educação.

3. METODOLOGIA

Aqui estão descritos os procedimentos metodológicos e operacionais das atividades realizadas para a organização da memória institucional do PDDE do CECAMPE-NE provenientes das publicações localizadas em trabalhos acadêmicos técnicos e midiáticos, sobre esse Programa de financiamento da educação. Recordamos que a organização dessa memória derivou de trabalhos realizados e organizados pelas equipes participantes do Projeto CECAMPE-NE e, também, de publicações externas advindas de trabalhos acadêmicos, técnicos e midiáticos de

âmbito nacional, onde se inclui o próprio FNDE, órgão normatizador e gerenciador dos recursos do PDDE.

3.1. Organização da memória do PDDE nas perspectivas das equipes do CECAMPE-NE

A memória do PDDE na perspectiva do CECAMPE-NE foi produzida em formato de textos pelos (as) pesquisadores (as) dos três eixos do projeto. Essas produções foram disseminadas em dois seminários organizados por esse Produto 2, em conjunto com a coordenação geral e de eixos, realizados na UFPB – em dezembro de 2021 e em dezembro de 2022. Os textos que compuseram as apresentações foram, posteriormente, transformados em artigos, organizados e publicados nos dois e-books mencionados, contemplando as categorias de maior destaque para os cumprimentos dos objetivos gerais do PDDE, quais sejam:

Histórico do Programa, Legislação, Estrutura Organizacional, Funcionamento e Procedimento de Execução dos Programas, Dinâmica de Implementação (as formas de assistência técnica e capacitação), Gestão dos Programas (desempenho gerencial das escolas contempladas no programa e análise da dinâmica operacional do programa) e implicações do PDDE na região Nordeste.

3.2. Organização da memória do PDDE das produções acadêmicas e técnicas nacionais

A metodologia adotada para a organização e análise da memória institucional do PDDE, tendo como foco as produções acadêmicas, técnicas e informações procedentes da mídia e divulgada em âmbito nacional, obedeceu a critérios de pesquisa bibliográfica e os seus passos.

Alguns autores compreendem a pesquisa bibliográfica semelhante à documental por terem essa fonte como objeto de investigação. Neste trabalho, adotaremos essa compreensão, admitindo ser a pesquisa bibliográfica aquela situada no domínio científico e propiciada por textos de livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários, artigos científicos; enquanto a pesquisa documental, a compreendemos como a que possui o foco em informações, relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias entre outras matérias de

divulgação, como defende Oliveira (2007, In: Sá-Silva; Almeida e Guindani, 2009, p. 5-6).

Para se realizar os procedimentos de investigação, onde se incluíram levantamento de fontes, organização e as análises descritivas dos documentos que referenciam a Memória Institucional do PDDE, partiu-se, inicialmente, de um enfoque teórico, compreensões conceituais, explicativas e descritivas sobre avaliação, políticas públicas e políticas educacionais. Foi também necessário obter mais clareza sobre o significado de memória e de memória institucional, subsidiando a organização dos resultados aqui apresentados

3.3. Fontes documentais

As fontes documentais foram levantadas em relatórios, registros, resoluções e documentos institucionais provenientes do MEC/FNDE, do Tribunal de Contas da União e dos Estados e reportagens e notícias constantes na mídia.

Havia previsão de se fazer incursões em fontes primárias que tivessem recebido um tratamento analítico suficiente tal como: memorando, relatórios de órgãos governamentais, de gestores de escolas, supervisores etc.), reportagem de jornais, revistas, filmes, gravações entre outras matérias de divulgação abertos ao público e acessível a todas as pessoas interessadas. Mas, dada aos limites dessa pesquisa acadêmica e das atividades técnicas realizadas, não foi possível contemplar essa intenção.

O material que nos substanciou foram teses, dissertações e artigos, publicadas sobre o PDDE e relacionadas com as categorias antes descritas. Essas publicações foram selecionadas e organizadas, considerando o momento histórico da sua publicação e/ou abordagens, atentando para as mudanças que vieram ocorrendo nas suas normas e evolução, a partir da sua origem e durante os diferentes governos.

3.4. Critérios de elegibilidade para selecionar documentos

Para efeito de seleção e organização desse material bibliográfico e documental, adotou-se critérios de elegibilidade dos documentos e das fontes, considerando:

3.4.1. Periodicidade

A documentação considerou o início do PDDE (anos de 1990), até o ano de 2022, quando se conclui esse trabalho. Os documentos e artigos levantados, classificados, organizados e catalogados obedecem a essa sistemática. Posteriormente, se observou a cronologia relativa a distintos períodos contextuais e às distintas gestões governamentais federal, a partir da sua criação no FNDE, atentando para as possíveis repercussões e influências, políticas, econômica, sociais e educacional, direta e/ou indireta, na condução do PDDE; as resoluções e os regramentos do Programa, como forma de acompanhar suas mudanças e evoluções, em cada gestão presidencial.

3.4.2. Tipos de ações

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) engloba diferentes ações com as mesmas finalidades e públicos-alvo específicos, agrupados em três tipos diferentes de contas, cada um deles contendo diferentes (sub)programas e especificidades. São eles: a conta do PDDE Básico; a conta do PDDE Estrutura; e a conta do PDDE Qualidade. De forma mais ilustrada, elas atendem em específico aos programas em demonstração.

Quadro 1: Programas atendidos pelas contas do PDDE

PROGRAMAS ATENDIDOS PELAS CONTAS DO PDDE	
Conta do PDDE Básico	1ª e 2ª Parcelas; PDDE Parcela Desempenho.
Conta do PDDE Estrutura	Programa Sala de Recursos Multifuncionais; Programa Escola Acessível; Programa Água e Esgotamento Sanitário nas Escolas Rurais; Programa PDDE Escolas Rurais: Campo, Indígenas e Quilombolas.
Conta do PDDE Qualidade	Programa de Inovação Educação Conectada; Programa Novo Ensino Médio; PDDE Emergencial; Programa Tempo de Aprender; Programa Brasil na Escola; Programa Educação e Família; Programa Itinerários Formativos.

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Dada a especificidade de cada (sub)programa, o levantamento em processo está considerando e distinguindo essas especificações, atentando, ademais, para os programas e ações agregadas que passaram a ser financiadas pelo PDDE em 2022: Programas Escola Acessível, Programa Inovação Educação Conectada, Programa Novo Ensino Médio, Sala de Recursos Multifuncionais e Bilíngues de Surdos,

Emergenciais Estaduais, Emergenciais Estaduais, Sistema PDDEREX – Consulta Escola.

3.4.3. Relevância da informação

Um dos critérios a ser seguido, após o levantamento e organização do documento, referiu-se a relevância (ou não) da informação. A relevância da informação que assegura a sua Inclusão ou a Exclusão, atentou para a existência das Categorias de análises já apontadas e, também observou a existência- ou não – de duplicidade de informação.

3.5. Critério de inclusão

Nos critérios de inclusão, consideramos como importantes, textos que abordassem a informação ou a análise sobre o assunto estudado, considerando as categorias de referências relativas aos objetivos gerais do PDDE já neste relatório.

Para os artigos, foram incluídos aqueles publicados em periódicos credenciados pela CAPES até o qualis B4; as teses e dissertações existentes no banco de teses da CAPES, de outra agência financiadora, ou qualquer outro repositório de informação publicado em língua espanhola ou inglesa. As notícias de periódicos publicadas em jornais de grande circulação nacional e/ou regional. Os documentos organizados e publicados por órgãos da administração pública.

3.6. Critérios de exclusão

As informações consideradas irrelevantes e submetidas a exclusão apresentaram as características: a) Duplicidade de informação; b) Escassez de relevância; c) Ser publicada em veículo de informação de pouca credibilidade; d) Exceder o número de informações sobre um mesmo assunto; e) Não aportar conhecimentos ou importância sobre o assunto tratado; f) Não contemplar as categorias ou critérios de análises, que constam no Projeto Técnico CECAMPE-NE – UFPB.

3.7. Idiomas dos artigos ou documentos

Publicações ou documentos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa desde que atendessem aos critérios de inclusão.

3.8. Procedimentos de organização das informações

As produções foram preliminarmente organizadas em fichas, sem um maior controle do seu conteúdo. Posteriormente se procedeu uma segunda organização considerando os critérios de elegibilidade e de exclusão já apontados, quando se selecionou uma amostra do material levantado (exemplo, teses e artigos) que foram submetidos a uma avaliação mais aprofundada do seu teor.

Após esses tratamentos iniciais se procedeu uma terceira seleção, desta feita identificando as categorias que abordavam os critérios de análises adotados pelo projeto CECAMPE-NE.

Por fim, se categorizou e organizou as informações contidas nas fichas específicas, mais adiante apresentadas, contendo: natureza do documento, título, autor, instituição, fonte da publicação, link do site pesquisado, ano de publicação e periodicidade da publicação, número de páginas, como observado na descrição desse Relatório. Por último, as informações foram mais uma vez organizadas e direcionadas ao Repositório do PROJETO CECAMPE-NE para servirem de Disseminação da Memória do PDDE.

3.7 Repositório

Primeiramente, será explanado como se formulou o processo de seleção e organização dos documentos que fazem parte do acervo do repositório. O trabalho foi organizado de modo que cada bolsista ficou responsável por um tipo de documento para realizar o seu levantamento (artigos, dissertações e teses), ou seja, a pesquisa bibliográfica, sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o levantamento dos artigos científicos foi realizado no banco de dados da CAPES. Já o levantamento das dissertações e teses que foram realizadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, os documentos dos tribunais foram selecionados dos sites de cada órgão e os arquivos das mídias foram selecionadas do Jornal de Folha de São Paulo.

Esses bancos de dados foram selecionados devido seu grande prestígio e reputação na comunidade científica, sendo, com isso, bastante utilizados na academia.

Após isso, foi realizada uma primeira análise que ocasionou no afunilamento dos resultados levando a diferentes análises e etapas. A primeira etapa consiste na coleta e preparação dos documentos. Esta etapa responde pela definição da fonte de pesquisa utilizada no levantamento, assim como pela definição de um ou mais descritores de busca. Na identificação dos documentos, usou-se palavras-chave (PDDE, EDUCAÇÃO, FNDE), que poderiam aparecer nos títulos ou nos resumos.

Na busca desses arquivos usou-se os operadores booleanos (AND, OR e +), todos aceitos na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Catálogo de Teses e Dissertações (CTD) e na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O primeiro (AND) tem função de fazer intersecções entre termos compostos ou combinados, o segundo (OR) agrupa ou junta termos e/ou expressões (PIZZANI, et al, 2012). O terceiro por sua vez, de acordo com o BDTD tem o papel de tornar o termo a ser pesquisado obrigatório no processo de busca, vale ressaltar que a busca dos documentos na base de dados da Plataforma CAPES, foi realizada mais especificamente no acesso pela Comunidade Acadêmica Federal - CAFe.

Quadro 2: Etapas da coleta de dados

Identificação							
Fonte	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações			Catálogo de Teses e Dissertações		CAPES	
Núcleo de referência	Resumos			Títulos			
Palavras-chaves e/ou descritores	Primária	PDDE	FNDE	Programa Dinheiro Direto na Escola			
	Secundária	PDDE estrutura	Água e Esgotamento Sanitário	Escola Acessível			
		PDDE Qualidade	Educação Conectada	Novo Ensino Médio	Emergencial		
Operadores booleanos	AND			+		OR	
Triagem							
Inclusão	Teses	Dissertações	Artigos	Área de educação	IES públicas	Língua Portuguesa	Recorte temporal 1995-2020
Exclusão	Vínculo com outras áreas de conhecimento		Outros tipos de trabalhos	IES privadas	Língua estrangeira		Duplicados

Elegibilidade				
Amostra parcial	54 trabalhos	32 dissertações	10 teses	12 artigos

Fonte: Criado pelos autores (2022).

Na segunda etapa chamada de triagem foi realizado a organização dos artigos que seriam incluídos ou excluídos, dado os critérios postos, que neste caso foram: inclusão – Tipo de recurso (artigos, teses, dissertações); Assunto (educação), Data de Criação (1995-2021), Idioma (português), foram excluídos os duplicados e nos casos dos periódicos, as revistas de Qualis B5 e C, já no casos das dissertações e teses foram excluídos os duplicados, vínculo com outras áreas de conhecimento, outros tipos de trabalho, IES privada e Língua estrangeira, utilizando-se desses filtros tivemos como resultado 135 artigos, 276 dissertações e 100 teses.

Para a análise desses documentos foram utilizadas tabelas no Excel, que foram preenchidas com informações como como título do trabalho, autores, anos, palavras-chaves, tipo de documento, orientador, URL, entre outros. Para cada tipo de documento foi realizada uma tabela com informações pertinentes sobre cada um. Após isso, os documentos foram analisados, de modo a saber se possuíam relação direta com o tema Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE).

Na terceira etapa, foi feita a elegibilidade dos documentos, ou seja, foi feita uma análise mais criteriosa, com a leitura dos textos para saber quais realmente falavam sobre o PDDE, aqui foram selecionados apenas 12 artigos, 32 dissertações e 10 teses que abordam especificamente sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Abaixo segue a Quadro com as 32 Dissertações analisadas e consideradas aptas para compor o repositório.

Quadro 3: Dissertações cadastradas no Repositório do CECAMPE -Nordeste

N	Título	Autor(a)	Orientador	Ano	Instituição de Defesa	URL
1	Efeitos do Programa Dinheiro Direto na Escola na Gestão Escolar	Kátia de Cássia Santana	Rosimar de Fátima Oliveira	2011	Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais	http://locus.ufv.br/handle/123456789/3422
2	Transparência fiscal na gestão do programa dinheiro direto na escola-PDDE da escola estadual de Carai/MG	Salvador Soares de Melo Júnior	Simão Pereira da Silva	2016	Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri	http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/1435
3	O Programa Dinheiro Direto na Escola no contexto do financiamento público da educação: implementação de políticas e implicações na gestão escolar	Roberto Jorge Abou Kalam	Rubens Luiz Rodrigues	2011	Universidade Federal de Juiz de Fora.	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2650
4	O programa de descentralização financeira nas escolas municipais de Curitiba no período de 1997/2008: aspectos administrativos, financeiros e jurídicos	Silvana Della Torre	Andréa Barbosa Gouveia	2010	Universidade Federal do Paraná	https://hdl.handle.net/1884/24232
5	O Programa Dinheiro Direto na Escola e a democratização da gestão escolar no município de Londrina - PR	Edwylson de Lima Marinheiro	Maria José Ferreira Ruiz	2016	Universidade Estadual de Londrina	http://www.biblioteca.adigital.uel.br/document/?code=vtls000210508
6	Recursos financeiros descentralizados para a escola pública: uma política necessária	Mariana Peleje Viana	Rubens Barbosa de Camargo	2015	Universidade de São Paulo Faculdade de Educação	http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-05042016-131507/
7	Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE) – implicações na gestão, no financiamento e na qualidade do desempenho da Educação Básica: Estudo de Caso – modalidade Tempo Integral	Iara Ferreira Pinheiro	Maria Isabel da Silva Azevedo Alvim	2012	Universidade Federal de Juiz de Fora	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1691
8	O PDDE como instrumento de democratização da gestão escolar no Pará	José Carlos Martins Cardoso	Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos Santos	2009	Universidade Federal do Pará	http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2989
9	Estado e Políticas de Gestão Financeira para a Escola Pública: A Autonomia da Escola no PDDE	Luizete Cordovil Ferreira da Silva	Ronaldo Marcos de Lima Araujo	2005	Universidade Federal do Pará	http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1655

10	Financiamento e participação democrática na educação: a relação entre o Programa Dinheiro Direto na Escola e o Plano de Desenvolvimento da Educação	Luciane da Silva Nascimento	Dinair Leal da Hora	2010	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	http://www.bdt.d.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7331
11	Desafios e conquistas da utilização do Programa Dinheiro Direto na Escola pelas Instituições de Ensino Municipais e Estaduais do Sudoeste Goiano	Sheule Anne Labre Titoto	Renata Machado de Assis	2019	Universidade Federal de Goiás Regional Jataí	http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9471
12	Efeitos dos Investimentos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na E.E. Comendador Murta, em Itinga-MG, na Percepção da sua unidade executora	Danielly Pinheiro Gusmão Souza	Simão Pereira da Silva	2017	Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri	http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/1809
13	A Gestão e a Política do Programa de Apoio Financeiro Escolar da Rede Municipal de Limeira na Perspectiva dos Diretores Escolares	Andreza Regina Nave Benetti	Frederico Augusto d'Avila Riani	2014	Universidade Federal de Juiz de Fora	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/688
14	O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) interativo como ferramenta de gestão escolar: uma proposta de formação para Rede Pública Municipal de Ensino de Barueri - SP	Andréa Gonçalves	Nelson Antonio Simão Gimenes	2016	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo	https://ede2.pucsp.br/handle/handle/19384
15	Dinheiro direto na escola, gestão democrática e público não-estatal: uma avaliação do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Fortaleza	João Inácio Campelo	Carlos Américo Leite Moreira	2011	Universidade Federal do Ceará	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/2371
16	Política de descentralização e apoio à gestão das escolas no Amazonas	Aldenilse Araujo da Silva	Rita de Cássia Oliveira	2015	Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2214
17	Análise da consonância dos programas nacionais de educação com os déficits de infraestrutura das escolas públicas do Brasil: possibilidades e desafios à descentralização	David Antonio Lustosa de Oliveira	Maria Raquel Gomes Maia Pires	2017	Universidade de Brasília	http://repositorio.unb.br/handle/10482/23487
18	A gestão financeira na escola pública do Distrito Federal: avanços ou contradições?	Geraldo Pereira da Silva Filho	Elizabeth Tunes	2019	Universidade de Brasília	https://repositorio.unb.br/handle/10482/36118
19	Programa Ensino Médio Inovador: universalização do ensino médio em Santarém - PA, no período de 2012 a 2014	Marinete Costa de Lima	Maria de Fátima Matos de Souza	2018	Universidade Federal do Oeste do Pará	https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/263

20	Programa Nacional Escolas Sustentáveis: o fluxo de uma ideia no campo das políticas públicas de educação ambiental	Camila Santos Tolosa Bianchi	Vera Margarida Lessa Catalão	2016	Universidade de Brasília	http://repositorio.unb.br/handle/10482/22696
21	Políticas Educacionais: ações indutoras de educação integral na rede municipal de Belterra/PA (2012/2018)	Lília Travassos de Sousa	Maria Lília Imbiriba Sousa Colares	2020	Universidade Federal do Oeste do Pará	https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/502
22	A descentralização de recursos federais no Programa Mais Educação	Maria Gláucia Pereira de Lima Pontes Magalhães	Maria Abádia da Silva	2016	Universidade de Brasília	http://repositorio.unb.br/handle/10482/22545
23	A ferramenta PDDE Interativo como indicador de caminhos: relato de experiência em uma escola da rede municipal de São Paulo	Rosana de Oliveira Nascimento	Nelson Antonio Simão Gimenes	2016	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo	https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18799
24	Direito à educação de jovens e adultos na tessitura das políticas públicas de financiamento	Caroline Cristiano Cardoso	Nalú Farenzena	2018	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	http://hdl.handle.net/10183/193643
25	Mapeamento quantitativo dos impactos da gestão democrática no desempenho das escolas públicas no IDEB 2013	José Reinaldo Riscal	Maria Cecília Luiz	2016	Universidade Federal de São Carlos	https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/7546
26	Financiamento da educação como indutor de política curricular: análise a partir da implantação do Programa Ensino Médio Inovador no Paraná	Ferreira, Sergio Ricardo	Monica Ribeiro da Silva	2015	Universidade Federal do Paraná	http://hdl.handle.net/1884/38700
27	A gestão democrática e os conselhos escolares na rede pública municipal de ensino de Cascavel - Pr: implantação, limites e possibilidades	Buraki, Gislaine	Zanardini, Isaura Monica Souza	2017	Universidade Estadual do Oeste do Paraná	http://tede.unioeste.br/handle/tede/3419
28	O Programa Mais Educação nas escolas públicas municipais em comunidades indígenas de Benjamin Constant (2013-2015)	Melo, France Clayre Moutinho da Silva	Pinheiro, Maria das Graças Sá Peixoto	2019	Universidade Federal do Amazonas	https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7177
29	Análise da formação continuada de professores no âmbito do programa educação inovação conectada	Moraes, Camila Emilio de	Saul, Alexandre	2020	Universidade Católica de Santos	https://tede.unisantos.br/handle/tede/6281
30	O Programa Ensino Médio Inovador: recontextualizando a prática pedagógica inovadora	Bezerra, Alaine Sinara Ribeiro	Ramalho, Betania Leite	2017	Universidade Federal do Rio Grande do Norte	https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24257

31	A autonomia de uma escola pública de Minas Gerais em condições de restrição financeira	Francisco, Bruno Correa	Ferreira, Marcello	2019	Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11621
32	A gestão financeira do PDDE nas Escolas Estaduais de Belo Horizonte/MG da SRE-A: um desafio para os diretores escolares	Lima, Lélia Cristina Silva	Alexandrino, Daniela Fantoni de Lima	2012	Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12027

Fonte: Criado pelos autores (2022).

Além das dissertações foram selecionadas também 10 teses abordando a temática sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), as quais serão apresentadas abaixo.

Quadro 4: Teses cadastradas no Repositório do CECAMPE -Nordeste

Nº	Título	Autor	Orientador	Ano	Instituição de Defesa	URL
1	O Programa Dinheiro Direto na Escola e a gestão financeira escolar em âmbito nacional	Mariana Peleje Viana	Angelo Ricardo de Souza	2020	Universidade Federal do Paraná	https://hdl.handle.net/1884/69339
2	O impacto de ações do Programa Dinheiro Direto na Escola em indicadores educacionais	Lúis Felipe Batista de Oliveira	Rafael Terra de Menezes	2017	Universidade de Brasília	http://repositorio.unb.br/handle/10482/31385
3	Programa dinheiro direto na escola: (re)formulações e implicações na gestão escolar e financeira da educação básica (1995 – 2015)	Andréia da Silva Mafassoli	Nalú Farenzena	2017	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	http://hdl.handle.net/10183/158063
4	O FNDE e os recursos públicos da educação básica, suas formas de controle e intervenção: o programa dinheiro direto na escola (PDDE) no Estado do Pará	Antônio Cláudio Andrade dos Reis	Vera Lúcia Jacob Chaves	2019	Universidade Federal do Pará	http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11785
5	Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e a perspectiva da redução das desigualdades regionais: uma análise a partir da região Norte do Brasil	Emerson Clayton Arantes	Rubens Luiz Rodrigues	2019	Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11763
6	O custo por aluno das escolas da Rede Municipal de Curitiba: tensões entre desigualdade e diferença de recursos	Jokasta Pires Vieira Ferraz	Andrea Barbosa Gouveia	2020	Universidade Federal do Paraná	https://hdl.handle.net/1884/69089
7	Financiamento da educação no Brasil (1990-2010): impactos no padrão de gestão do ensino fundamental	Adriana Inácio Yanaguaita	Lordes Marcelino Machado	2013	Universidade Estadual Paulista (UNESP)	http://hdl.handle.net/11449/104837

8	Ampliação do tempo escolar: uma política no contexto da prática escolar no Brasil e na Argentina	Jorge Alberto Lago Fonseca	Flávia Obino Corrêa Werle	2014	Universidade do Vale dos Rios dos Sinos	http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4167
9	Políticas de gestão escolar e a melhoria da qualidade do ensino: uma análise do Plano de Desenvolvimento da Escola na Região da Mata Norte de Pernambuco (1999-2007)	Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues	Márcia Angela da Silva Aguiar	2009	Universidade Federal de Pernambuco	https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4196
10	A alfabetização na idade certa e a educação ambiental como práticas de governamento: deslocamento nas políticas públicas para os três primeiros anos do ensino fundamental	Ana do Carmo Goulart Gonçalves	Cleuza Maria Sobral Dias	2014	Universidade Federal do Rio Grande	http://repositorio.furg.br/handle/1/6018

Fonte: Criado pelos autores (2022).

Ao realizar o processo de análise das dissertações e teses se verificou que 52% das dissertações foram produzidas na região Sudeste, 22,2% na região Centro-Oeste e 14,8% na região Norte. A região Sul e Nordeste possuem os índices mais baixos das produções de dissertações. Em relação à produção de teses, nota-se que o Sul foi a região que mais devolveu pesquisas em torno do PDDE, concentrando 60% dos estudos. Abaixo segue a apresentação do quadro com os artigos cadastrados no Repositório do CECAMPE - Nordeste.

Quadro 5: Artigos cadastrados no Repositório do CECAMPE - Nordeste

Nº	Título	ISSN	Autores	Ano de Publicação	Qualis da revista	Revista	URL
1	Recursos destinados à educação e resultados alcançados no Ideb de uma capital brasileira	1679-3951	Manoel Carlos de Oliveira Júnior, Américo Matsuo Minori, Marcelo Souza Frota	2019	B1	CADERNOS EBAPE. BR	https://www.scielo.br/j/cebape/a/LgyCkyD5d8rjbSN39zSCmzt/?format=pdf&lang=pt
2	Capacidade financeira dos municípios paulistas em atender às	0034-9240	Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz, Fátima Fernandes	2019	B1	REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO	https://periodicos.uninove.br/ecco

	metas de educação infantil do Plano Nacional de Educação		Araújo, Carlos Corrêa Leite, Fernando Montoro				s/article/view/3673/3129
3	Educação Integral, Formação de educadores e Universidade: Desafios e possibilidades	1517-1949	Orlandil de Lima Moreira, Alexandre Magno Tavares da Silva, Maria Margareth de Limas	2015	A2	S REVISTA CIENTÍFICA (IMPRESSO)	https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/3673/3129
4	Aplicação de recursos públicos e transparentes em escolas públicas do Espírito Santo não âmbito de aplicação do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	2237-8057	Fábia Gonçalves Manso Viana, Gabriel Moreira Campo	2015	B4	REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA - RARR	https://revista.ufr.br/adminrr/article/view/2446/1462
5	Consequências para a Gestão Escolar do Programa do Governo Federal Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1981-8106	Rochele Cristina Pegoraro	2007	B1	EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA	https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/726/632
6	Regime de Colaboração e Educação em Tempo Integral no Brasil	1980-5314	DONALDO BELLO DE SOUZA • JANAÍNA SPECHT DA SILVA MENEZES • LÍGIA MARTHA C. DA COSTA COELHO • ELISANGELA DA SILVA BERNADO	2017	A1	CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. ONLINE)	https://www.scielo.br/j/cp/a/q39mBzZgsVxG3K9hC8zt9nc/?format=pdf&lang=pt
7	Percurso político e histórico do Programa Dinheiro Direto na Escola e a parceria público-privada na gestão escolar	1676-2584	Edwylson de Lima Marinheiro, Maria José Ferreira Ruiz	2017	B1	REVISTA HISTEDBR ON-LINE	https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8643987/16298
8	Implicações do programa Dinheiro Direto na Escola para a Gestão da Escola Pública	1678-4626	THERESA ADRIÃO, VERA PERON	2007	A1	EDUCAÇÃO & SOCIEDADE	https://www.scielo.br/j/es/a/VDVf7j7jZbdj8X4cz7Py44R/?format=pdf&lang=pt

9	Percepção dos Interlocutores de Programas em educação Integral Quanto ao Controle Financeiro dos Recursos Públicos	1982-3967	Ana Lúcia Fontes de Souza Vasconcelos Jaianne Rodrigues de Albuquerque	2015	B4	REVISTA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL (UFPE)	https://www.proquest.com/docview/1929449152
10	Desafios e Dificuldades na Implementação do Programa Mais Educação: percepção dos atores das escolas	0100-3143	Antonio Jorge Gonçalves Soares, Fabio Brandolin, Daniela Patti do Amara	2017	A1	EDUCAÇÃO E REALIDADE	https://www.scielo.br/j/edreal/a/V3kFrkX3WLQYgfHPfRpcQ3s/?format=pdf&lang=pt
11	As Ideias e a Análise de Políticas Públicas de Educação para a População do Campo: Um olhar a partir da Abordagem Cognitiva	1517-1949	Damiana de Matos Costa França, Nalú Farenzena	2016	A2	ECCOS REVISTA CIENTÍFICA (IMPRESSO)	https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/5257/3173
12	O papel do colegiado escolar na gestão financeira da escola pública	2236-2983	Inalda Maria dos Santos, Givanildo da Silva	2016	B2	EXITUS	http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/40/40

Fonte: Criado pelos autores (2022).

Ademais, esse processo de análise dos documentos também foi realizado com os artigos, em que foi feito um levantamento desses documentos para saber quais foram produzidos por autores de Universidades do Nordeste com o tema central o PDDE, o resultado é que foi encontrado um artigo de autores da Universidade Federal da Paraíba, um artigo de autores da Universidade Federal de Alagoas, um artigo de autores da Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, buscou-se saber quais foram produzidos em revistas do nordeste, e o resultado é que apenas um artigo foi publicado em uma revista na região nordeste, na Revista e Informação Contábil (UFPE).

Observou-se que vários trabalhos científicos (teses, dissertações e artigos) apresentaram estudos concentrados em investigar a gestão dos recursos do PDDE nas escolas e a performance do gestor em administrar esses recursos, ou seja, mostram a perspectiva gerencialista nas escolas, os gestores sendo responsáveis por todo o processo, e isso vai contra ao que preconiza as políticas de financiamento da Educação Pública no Brasil, que lutam por um processo participativo e democrático.

Além disso, foram selecionados 5 documentos do TCU, CGU, TCE/RN e mais 11 documentos publicados nas mídias que abordam a temática sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Quadro 6: Documentos dos Tribunais cadastradas no Repositório do CECAMPE - Nordeste

N	Título	Autor	Ano	URL (clique para acessar)
1	Auditoria operacional para escolas de ensino fundamental	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte	2015	1
2	Decisões do TCU referentes a Programas de Educação	TCU + Cidades (Programa de à gestão municipal responsável)	2020	2
3	Relatório de avaliação: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Ministério da Educação	2018	3
4	Programa Dinheiro Direto na Escola: formas de controle e seus efeitos para a eficiência do programa	Bruna Mello Veiga	2020	4
5	Auditoria para avaliação da aplicação de recursos do PDDE e do PAR-infraestrutura	Tribunal de Contas da União	2016	5

Fonte: Criado pelos autores (2022).

Acima, tem-se os documentos dos tribunais, cujo principal foco é informar sobre a fiscalização dos gastos dos recursos do PDDE, ou seja, como são gastos os recursos, como é feito o controle dos recursos, o repasse de recursos do PDDE, como são feitos os repasses dos recursos e as respectivas prestações de contas, como as instâncias de controle atuam sobre o programa.

Abaixo segue o quadro sobre Documentos Publicados em Mídias cadastradas no Repositório do CECAMPE Nordeste.

Quadro 6: Documentos Publicados em Mídias cadastrados no Repositório

N	Título	Autor	Mídia	Ano	URL
1	Só 16% dos professores dizem ter internet com velocidade e alcance adequado nas escolas	Isabela Palhare	Jornal Folha de São Paulo	2020	1
2	Mais de seis meses após fechamento de escolas, MEC diz que vai liberar R\$ 525 mi para volta às aulas	Paulo Saudaña	Jornal Folha de São Paulo	2020	2
3	Gasto federal em educação cai desde 2016 e pressiona estados e municípios	Paulo Saudaña	Jornal Folha de São Paulo	2020	3
4	Maior parte dos gastos do MEC é de orçamento não executado de 2019	Paulo Saudaña	Jornal Folha de São Paulo	2020	4
5	Weintraub acumula polêmicas, e MEC segue ausente nas ações relacionadas ao coronavírus	Paulo Saudaña	Jornal Folha de São Paulo	2020	5
6	Prestação de contas do FNDE está disponível na internet	Folha de São Paulo	Jornal Folha de São Paulo	2004	6
7	Governo corta repasse para educação básica e esvazia programas	Paulo Saudaña	Jornal Folha de São Paulo	2019	7
8	MEC dará recursos extras a escola que melhorar atuação	Antônio Gois	Jornal Folha de São Paulo	2007	8
9	Ideologia, polêmica e paralisia marcam MEC sob Abraham Weintraub	Paulo Saudaña	Jornal Folha de São Paulo	2019	9
10	Na pandemia, MEC tem o menor orçamento para educação básica da década	Paulo Saudaña	Jornal Folha de São Paulo	2021	10
11	Lugar de estudante é na escola	Rossieli Soares	Jornal Folha de São Paulo	2021	11

Fonte: Criado pelos autores (2022).

Os documentos publicados em mídias e cadastrados no Repositório do CECAMPE Nordeste, também possuem foco na questão do financiamento com a educação, o que engloba o PDDE, como são gastos os recursos, como é feito o controle dos recursos, e as prestações de contas, sendo que por serem documentos atuais, se relacionam com assuntos como a COVID-19, Orçamento na pandemia, Corte no repasse para educação, entre outros.

Esses trabalhos (dissertações, teses, artigos, documentos dos tribunais e publicações nas mídias) foram armazenados na nuvem do google drive do eixo avaliação, onde se encontram em pastas os arquivos em PDF, assim como as tabelas preenchidas com as informações do levantamento e análise desses textos.

Os resultados parciais, apresentados no primeiro relatório parcial do subproduto 2.1 “Acervo Técnico Institucional do PDDE na Região Nordeste”, foram sistematizados por produções de dissertações e por áreas de pesquisa como podemos notar na figura a seguir:

Figura 4: Resultados parciais apresentados no Primeiro Relatório Parcial

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022

Por fim, os textos selecionados foram agrupados em pastas, de acordo com o tipo de documento e encaminhados para serem cadastrados na aba repositório da página do CECAMPE Nordeste, no seguinte endereço eletrônico: <https://www.cecampe.ufpb.br/>, conforme ilustra as figuras abaixo.

Figura 5: Repositório do CECAMPE - Nordeste

Fonte: CECAMPE - Nordeste, 2022

Aqui temos a página inicial do CECAMPE - Nordeste, em que constam várias abas, dentre as quais se encontra a aba Repositório, na qual está armazenada as pastas com os documentos (artigos, teses, dissertações, documentos dos tribunais e documentos que foram publicados nas mídias).

Figura 6: Pasta do Repositório do CECAMPE Nordeste

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022

Figura 7: Pasta dissertações do Repositório do CECAMPE Nordeste

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022

3.9. Procedimentos de organização das informações normativas

Para consolidar a memória institucional e técnica do PDDE, buscou-se levantar-se no site do FNDE, todas as resoluções produzidas desde quando o programa começou a ser ação instrumentada do Estado. O levantamento faz parte de um conjunto de atributos, histórias, momentos e trajetórias aplicadas a diferentes instituições sobre como operacionalizar os recursos do PDDE. As resoluções indicam como as informações fundamentais à gestão, ao planejamento organizacional e às tomadas de decisões no âmbito institucional eram desenvolvidas de acordo com os diferentes governos.

Nesse relatório é possível identificar todas as Resoluções do Programa. Separou-se as informações normativas de acordo com o governo no qual elas foram produzidas. No anexo, encontra-se a descrição resumida do teor do documento e com o link de acesso para a consulta do texto integral de cada uma delas.

4. RESULTADOS DE DISCUSSÃO

O conceito de memória durante um longo período foi percebido como um entrave para a história. Loriga (2009, p.13), ao escrever sobre a tarefa do historiador, comenta que “por vezes, filósofos, cientistas, romancistas encorajaram e confirmaram

essa ideia, considerando a história indigna de estima ou mesmo perigosa justamente por causa de seu vínculo com a memória”.

Para evidenciar este despreço pela memória, a autora utiliza em seu texto quatro pontos de vista. O primeiro é do filósofo René Descartes que, ao se remeter ao conhecimento do passado, afirma que esse é bom para aprender os costumes de diversos povos. No entanto, o filósofo alerta que gastar tempo demais em coisas de séculos passados, torna-se um risco, pois se pode ficar ignorante sobre as práticas do século presente.

O segundo ponto de vista é o do físico, matemático e astrônomo Galileu que chamava os historiadores de ‘doutores da memória’, tendo em vista que, para ele, esses recorriam às lembranças, não sendo dignos de serem chamados de filósofos.

O terceiro ponto de vista é do filósofo e matemático Blaise Pascal que, ao comparar as ciências do raciocínio com as ciências da memória, afirmava que a primeira visava “descobrir verdades ocultas” e a segunda, reportava-se “dogmaticamente às sentenças pronunciadas por seus ancestrais” (LORIGA, 2009, p.14). O último ponto de vista é o do filósofo Francis Bacon, ele via o esquecimento do passado como um indício de civilização (LORIGA, 2009).

Essa visão de que a história era uma disciplina subordinada ao passado, destinada a se submeter ao princípio da tradição se estabeleceu entre os séculos XVI e XVII e “ressurgiu no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Toda ciência estabeleceu como imperativo abandonar o passado” (LORIGA, 2009, p.14).

O surgimento de uma nova perspectiva da história e, conseqüentemente, da memória ocorreu na segunda metade do século XX, após o final da Segunda Guerra Mundial. Observou-se nesse período um momento bastante fértil de novas contribuições produzidas pela historiografia europeia (DURAN & BENTIVOGLIO, 2013).

Segundo Silva (2002, p.426), “a memória, tornou-se, no início do milênio, um dos objetos centrais de análise dos historiadores do tempo presente, o que vem dando uma nova dimensão a esta categoria, que deixa de ser vista como simples objeto da história, para ser uma de suas matrizes”.

Tanto Silva (2002) quanto Duran & Bentivoglio (2013) destacam a França como país que efetivou um debate mais exaustivo da problematização da memória através da sua inscrição na história. Um dos motivos que assegurou essa proeminência a França foram os atores históricos que sobreviveram as tragédias do século XX (o

holocausto, principalmente) que durante esse período desenvolveram a chamada história social da memória (SILVA, 2002).

O movimento da História Contemporânea foi outro fator relevante para a revitalização da memória como objeto de estudo. Em entrevista para Arend & Macedo (2009), publicada na Revista do Programa de Pós-Graduação em História, *Tempo e Argumento*, o historiador Henry Rousso esclarece como a História do Tempo Presente, também chamada por alguns de História Contemporânea, modificou as relações que os historiadores mantinham com a forma de construir o conhecimento histórico. Ele explica que no sentido etimológico do termo, a História Contemporânea é aquela em que “o historiador investiga um tempo que é o seu próprio tempo com testemunhas vivas e com uma memória que pode ser a sua” (ARENDE & MACEDO, 2009, p. 202). Esse novo dimensionamento dado à história deslocou as análises dos historiadores de eventos ocorridos na Idade Média ou Moderna, para eventos relacionados à história do trágico, ocorridos especificamente no século XX.

Loriga (2009, p.15) ao discutir a relação entre história e memória pontua que ao longo de 1970, quando “houve uma espécie de revolta contra a pretensa história oficial, acusada de ser artificiosa e violenta” a memória passava a ser relevante para compreensão das relações sociais.

A partir dos anos de 1980, várias dinâmicas estabelecidas por grupos de estudos das universidades possibilitaram conferir à memória um caráter mais subjetivo. Através de novos métodos de análises e de entrevistas, os historiadores orais britânicos e australianos desenvolveram fundamentos mais complexos da memória. A memória ganhou espaço importante nas pesquisas históricas e sociológicas, sendo que nos últimos anos ela constituiu um campo específico, “quase uma nova maneira de fazer história” (RUSSO, 2006, p.94).

São muitas as tentativas, “em diversos campos do saber histórico, de delimitar fronteiras, aproximações e entrecruzamentos entre as concepções de história e memória que na atualidade tem definido essas formas de interpelação e usos do passado” (SANTOS, 2007, p.81). Essa nova perspectiva sobre a memória, possibilitou novos caminhos para se apropriar do tempo, dos espaços, imagens, atos/ações.

Apesar da sua importância para o fortalecimento e legitimidade da própria instituição, foi somente nos anos de 1970 que sociólogos, antropólogos e historiadores sistematizaram os seus estudos e avaliações, tornando o conhecimento acessível para os usuários e suas demandas. No Brasil, foi durante os anos de 1980, com a

redemocratização da nação, que esses procedimentos, levados adiante nas entidades acadêmicas, se intensificaram, ao se resgatar documentos que estavam censurados ou ocultos durante os governos militares. O levantamento e estudo desse material ocasionaram recuperar parte da memória dos processos históricos, políticos, econômicos e sociais vivenciados pela sociedade brasileira durante o período de exceção, permitindo maiores esclarecimentos sobre a realidade processada e em processo.

Não obstante a adoção mais frequente dessa prática, a compreensão do que se entende por *Memória Institucional* chega a se confundir com a de Memória Organizacional, provocando confusão conceitual e/ou operacional. Sobre o assunto Rueda, Freitas e Valls (2011), registram que os conceitos de instituição e organização, encontrados nos dicionários de Aurélio (1999) e Houaiss (2001), parecem ser usados como sinônimos. Entretanto, quando se atenta para os termos Memória Institucional e Memória Organizacional é possível estabelecer uma distinção, considerando o foco de cada entidade e de suas atividades.

Enquanto a Memória Organizacional concentra seus interesses na eficácia das suas atividades, a Memória Institucional remete a ideia de “legitimação, criação e identidade” (RUEDA, FREITAS E VALLS, *op.cit.* p. 86), com mira na relevância da sua administração e comunicação social. Com esse propósito, Silva (2015, [s.p]), define a memória institucional como um “conjunto de atributos, histórias, momentos e trajetórias” aplicadas a diferentes instituições, como forma de garantir e tratar “informações fundamentais à gestão, ao planejamento organizacional e às tomadas de decisões no âmbito institucional”.

Nesta perspectiva, a memória institucional envolve dimensões relacionadas com as ações das instituições, seu contexto, suas relações externas e suas trajetórias”, podendo ser visualizadas de forma contextualizada no presente e no futuro (SILVA, 2015). A maioria dos estudos voltados para a memória institucional, entendem a sua aplicação presente nas áreas da biblioteconomia das ciências da informação. Entretanto, o conceito já vem sendo empregado em várias outras áreas do conhecimento, abrangendo o mundo empresarial, o setor público e a academia, ampliando a sua importância e aplicabilidade do que tange a preservação da memória institucional.

Em seus estudos Icléia Thiesen Costa (1977), define memória institucional como elemento essencial para a manutenção e evolução das instituições, ao permitir

a reprodução e o acerto de conta com a sociedade através das suas trajetórias históricas e sociais (MOLINA; VALENTIM, p.269).

É possível admitir, portanto, que a memória institucional são processos que permitem diversificadas aplicações e objetivos, como forma de preservar experiências, histórias e construções sociais, apoiadas, em geral, por referenciais políticos, científicos, midiáticos e/ou educacionais.

No caso desse estudo, centrado na memória institucional do PDDE, a sua definição será entendida como uma atividade focada na recuperação e armazenamento de dados, informações, histórias, comentários, avaliações e posicionamentos das suas trajetórias e ações, como política pública educacional.

Medeiros e Bastos Junior (2015), citando Le Golf (2003), comenta que o fenômeno da memória institucional pode funcionar ou ser analisada sob diferentes aspectos e que seu propósito é possibilitar a instituição que requisitar essas informações, adquirir maior informação e avaliação sobre suas ações e sua própria legitimidade enquanto política pública.

No caso da construção da memória institucional do PDDE, estamos considerando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, órgão gerenciador do financiamento PDDE, como a entidade que primariamente necessita dispor de informações consistentes e sistematizadas das narrativas processadas sobre esse programa: suas trajetórias histórica e/ou suas ações, destacadas e expostas a apreciação do todo social. Neste caso, como o FNDE é uma entidade pública, existe uma exigência e uma necessidade social e política de render contas à sociedade e, assim, garantir a proteção do seu passado e presente e melhor posição no futuro.

Apesar do interesse do FNDE de avaliar o programa que se encontra sob a sua gerência, a construção e disseminação da memória institucional do PDDE não ficará circunscrito a essa instituição pública, mas deverá ser propagada para o sistema educacional que usufrui dos benefícios do seu financiamento, além da sociedade, de forma geral.

A ideia é que essas informações possam se tornar um conhecimento útil e uma ferramenta capaz de melhor conduzir os objetivos, procedimentos, métodos e ações nas instituições educacionais onde o PDDE atua, alcançando os resultados propostos nos seus objetivos e metas.

Entende-se, por fim, que a recuperação da memória institucional do PDDE possibilitará ao Programa se apropriar das representações sobre as suas propostas, atividades, ações e processos decisórios, potencializando efetivar *avaliações* sobre a significância da sua eficiência, eficácia e efetividade social enquanto política de financiamento da educação básica alicerçada na gestão democrática e ampliando seu melhoramento.

4.1. Memória institucional, avaliação e o PDDE

Tradicionalmente, entende-se a avaliação como “uma ferramenta capaz de emitir um valor, apreciar o merecimento de um fenômeno em estudo ou observação ou estimar o juízo de alguém sobre algo” (PRESTES, 2012, p.88). Também pode ser entendida como uma reflexão sistemática para determinar os méritos, a validade e a importância das coisas (SCRIVEN, 1991, p.1. IN: VEDUNG, 1996). Pode ser tido como um exame sistemático de certos objetos, baseado em procedimentos científicos de coleta e análise de informação sobre o conteúdo, a estrutura, o processo e os resultados e/ou impactos de ações aplicadas em dada realidade ou, ainda, como um procedimento capaz de estabelecer uma relação de causalidade entre um fenômeno e seus alcances – sucessos ou fracassos – considerando o proposto, o desempenho e o alcance dos objetivos. Ao se avaliar dado fenômeno ou objeto, deve-se, ademais, atentar para o momento histórico do seu surgimento, as circunstâncias que propiciaram o seu desenvolvimento e as diferentes interferências de natureza política, econômica e social (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).

Do ponto de vista teórico, mesmo existindo diferentes correntes, tendências e abordagens relacionadas com os procedimentos relativos à construção da memória institucional e da sua avaliação, é fundamental que estes considerem as contingências econômicas, sociais e políticas que propiciam o surgimento, desenvolvimento e transformação do fenômeno estudado, uma vez que a dinâmica da realidade social tende a ser modificada diante de imperativos nacionais e internacionais.

Do ponto de vista metodológico deve-se atentar para o método de análise adotado, considerando os tipos de documentos existentes sobre o fenômeno em estudo, o contexto em que surge esse material, a natureza dos arquivos recuperados, o momento histórico, político e social do acontecimento, entre outros fatores. O ideal é que todo material posto para ser avaliado seja compreendido em suas múltiplas

dimensões. As análises qualitativas da memória, como é o caso deste estudo, requer o estabelecimento de categorias destacadas nos documentos visando a compreensão e explicitação conceitual do seu significado e baseando-se em evidências empíricas e teóricas.

Em outras palavras, no caso da recuperação da memória institucional do PDDE, a sua organização metodológica está exigindo que se atente para o momento histórico do seu surgimento e desenvolvimento, identificando as forças políticas, econômicas e sociais que fundamentaram a sua origem e as que deram continuidade a sua existência; os sujeitos coletivos que permearam e permeiam os seus objetivos e ações, a sua abrangência e tipos de favorecimentos sociais; os benefícios e beneficiados derivados das suas ações e aspectos relacionados com a gestão e com o controle social democrático.

Esses são apenas alguns elementos que podem constar no plano teórico e metodológico da avaliação qualitativa da memória institucional do PDDE, dando forma a compreensão do sentido e significado dessa **política pública de financiamento da educação** e enfatizando suas ações na região do nordeste brasileiro.

4.2. Políticas públicas educacionais

A compreensão de política pública educacional, conjunto de atividades normativas e administrativas assumidas pela administração pública se suporta, teoricamente, nas escolhas racionais para a melhoria ou resolução dos serviços ou dos problemas de natureza educacional (TELLO, 2015).

Nos anos de 1950, essas políticas se nutriam com as configurações do Estado de Bem-Estar Social, adotando, depois de 1990, os interesses de uma agenda neoliberal e neoconservadora, que influenciou a definição do papel do Estado e os rumos da educação (LIMA; HYPOLITO, 2019, p. 13). Contemporaneamente, a globalização e os avanços democráticos impulsionam os governos nacionais a estabelecerem novos elos formais com as organizações nacionais privados e internacionais, impulsionando o Estado a um exercício de poder compartilhado (RIZVI & LINGARD, 2009, p.539) com influência no encaminhamento das políticas educacionais, antes concentradas, de forma preponderante, nas mãos dos Estados nacionais.

Em decorrência dessa dinâmica, como concluem Rizvi e Lingard (2009), a adoção das políticas educacionais nacionais passam a depender de um conjunto de decisões complexas encadeadas desde o centro até a periferia, mas, também, pelas circunstâncias, interesses e singularidades locais.

Nesta nova configuração, organismos internacionais têm intensificado as suas influências, como a UNESCO, o Banco Mundial, a OCDE e a União Europeia. Eles passam a intervir mais diretamente nas orientações e nas políticas educacionais do mundo contemporâneo (WELCH, 2012, p. 724), promovendo suas orientações relacionados com a implantação e implementação e resultados de políticas educacionais nacionais (SILOVA, Capes, 212, p, 365-366).

No Brasil, grande parcela dos recursos aplicados na educação continua advindo de bancos e instituições internacionais financiadoras da educação dos países emergentes, influenciando os seus percursos. Isso não significa que os conflitos internos e as divergências políticas não estejam presentes no complexo jogo político das políticas educacionais nacionais, com destaque para os interesses públicos e os privados (TRINDADE, 2003; GUADILLA, 2003).

Nesses impasses de forças e interesses antagônicos estabelecidos no âmbito da relação de poder dos grupos econômico internacionais e nacionais, dos grupos políticos, classes sociais e organizações da sociedade civil nacional, é que se pode ter uma melhor compreensão das políticas educacionais no que tange aos seus componentes epistemológicos em termos de perspectivas, posição enfoque (TELLOS, 2015, p.140) e aplicação, destacando os seus aspectos de financiamento.

É diante desse emaranhado de interesses e jogos políticos que se pode adotar a interpretação de Subirats et al. (2012), entendendo as políticas educacionais como um conjunto encadeado de “decisões e de ações resultantes das interações estruturadas e repetidas entre diferentes atores, públicos e privados, que por diversas razões estão implicados no surgimento, na formulação e na resolução de um problema político definido como público” (SUBIRATS et al., op. cit. p. 51), e situado em determinada condição conjuntural.

No caso das políticas educacionais de financiamento, mesmo em situações de crises e inseguranças, o Estado continua responsável pela adoção de medidas e ações financeiras capazes de melhorar a qualidade de ensino da educação básica, como exigido pelos financiadores da educação, pelos órgãos de controle e pela sociedade.

Em geral, essas políticas públicas direcionadas à melhoria da qualidade da educação básica possuem a capacidade de perpassar mandatos e gestões, apesar de em cada momento político, refletirem os movimentos, posicionamentos, interesses e as forças dos setores políticos e sociais característico de cada momento histórico. É nestas contingências em que se situa o PDDE, uma política pública educacional que, como comenta Viana (2020, p. 137), a exemplo de outros programas educacionais, vem acompanhando, “movimentos históricos de modificação da realidade, de disputas e contradições de interesse, entre governantes e governados da dualidade do Estado – que é tanto público quanto defensor dos interesses” de um determinado grupo.

Os comentários acima servem como referência para um melhor entendimento sobre a complexidade das políticas públicas educacionais e para a construção de uma definição de monitoramento e avaliação de política pública educacional, particularmente às direcionadas para o financiamento e transferência de recursos para a escola, como é o PDDE.

4.3. Avaliação de políticas públicas: enfoques históricos, teóricos e metodológicos

As primeiras iniciativas avaliativas das políticas sociais que se inspiraram nos procedimentos científicos surgiram nos Estados Unidos, nos anos de 1950, e tiveram o propósito de respaldar as políticas do “bem-estar” implementadas por diferentes administrações no campo das políticas educacionais, sociais e de saúde.

Entre 1960 e 1970, a disseminação de artigos e livros sobre a avaliação, possibilitou a circulação, discussões críticas e posicionamentos acerca do papel da avaliação nos processos políticos, nas questões metodológicas, e nos “processos quantitativos e qualitativos dos métodos adotados” (JAIME et al. 2013, p. 226).

Na década de 1980, o modelo de avaliação predominante denominado neoliberal, teve como foco de avaliação o papel do Estado, do livre mercado e dos resultados dos processos fixados na eficiência das políticas e programas políticos em avaliação. Neste modelo, a proposta da avaliação priorizava a “prestação de contas, medição de desempenho e consumo, busca pela qualidade dos serviços prestados e avaliações comparativas” (VEDUNG, 2010 *apud.* OLIVEIRA; PASSADOR, 2019, p.327).

Entre 1990 e 2000 a avaliação, mais uma vez, assume o caráter de experimentação, baseada em evidências científicas racionais e nos resultados dos planos e programas adotados e seus prognósticos (OLIVEIRA; PASSADOR, 2019). Sobre o assunto, Jaime et al. (2013, p. 225) destaca que a avaliação passou a ser considerada como uma prática integral de construção, análise e comunicação de informações úteis para melhorar aspectos da definição e implementação de políticas públicas (JAIME et al. 2013, p. 225).

Os procedimentos de avaliação, ao serem aplicadas nas áreas de administração, como entende Subirats (2004), passaram a ser vistos como uma ferramenta útil para aumentar a eficiência das administrações, melhorando a utilização de recursos, agilizando processos internos e promovendo melhores resultados de gestão” (SUBIRATS, 2004), uma vez que seus resultados “fortalecem os conectores entre a entrada do problema na agenda pública, os meios de implementação e a construção dos resultados finais” (PICHARDO MUÑIZ, 1997), e contribuir para o fortalecimento e aprofundamento das instituições democráticas. (OSPINA, 2002).

Apesar da sua adoção e evolução em todo o mundo, a avaliação continua sendo um procedimento de investigação complexo, impelindo que grande parte das obras sobre o assunto foque os seus interesses no entendido conceitual, operacional e metodológico dos processos avaliativos (ANDER-EGG, 1995; COHEN; FRANCO, 1993; SCRIBEN, 1991, ARRETICHE, 1998; SUBIRATS, 2012).

Tradicionalmente, entende-se a avaliação como uma ferramenta capaz de propiciar um valor, apreciar o merecimento ou estimar o juízo de alguém ou de algo. Donald Campbell, um realista crítico, fundamentou o seu enfoque metodológico, baseado na investigação experimental e quase experimental e nas relações entre variáveis (PRESTES, 2012). Na obra *“Experimental and Quasi - Experimental Designs for Research”*, escrita por Campbell em parceria com Julian C. Stanley, os autores, rejeitam a ideia de que a avaliação possa gerar uma teoria neutra ou um conhecimento objetivo”, posto que as medidas quantitativas se baseiam em suposições qualitativas desenvolvidas de acordo com as preferências dos diferentes atores envolvidos (JAIME et al. 2013, p.227).

Outro precursor da avaliação, Michael Scriven, concebe a avaliação “como uma reflexão sistemática para determinar os méritos, a validade e a importância das coisas” (SCRIVEN, 1991, p.1, *op. cit.* VEDUNG, 1996). Contemporâneo de Campbell, priorizou as perspectivas teóricas e metodológicas da avaliação, a postura ética do

avaliador e sua competência para extrair as melhores interpretações da realidade social. Sendo um dos primeiros filósofos da ciência a se debruçar sobre esse assunto, introduziu a discussão sobre avaliação formativa e avaliação somativa, com vistas a fornecer informações sobre a melhoria do objeto avaliado e a sua continuidade (JAIME et al. 2013, p. 226).

No rol dos primeiros teóricos da avaliação, Lee Cronbach, adotou uma visão pluralista de metodologia, ressaltou o equilíbrio da precisão (fidedignidade) e a postura de gestores controladores dos procedimentos avaliativos. Para ele, boa parte dos problemas no uso de avaliações advém do modelo racional em que se baseiam os avaliadores (JAIME et al. 2013).

Posteriormente Robert Stake (2003), teórico da avaliação participativa, da utilização de metodologia de estudo de caso e da defesa de generalizações naturalistas, introduziu a indagação qualitativa nos métodos participativos da avaliação, defendendo a popularização e a democratização do conhecimento e de um método baseado nos interesses locais. Stake (2003), destacou a importância dos estudos de caso e as estratégias de pesquisa qualitativa para avaliar as políticas públicas.

Carol Weiss (1987), outra teórica da avaliação, adotou o pragmatismo metodológico nos processos avaliativos e defendeu que o avaliador deveria dispor de informações e de explicações sobre o contexto político da avaliação, além de informações empíricas sobre o objeto a ser avaliado, para torná-lo capaz de responder aos objetivos da avaliação.

Para a autora, segundo Jaime *et al.* (2013, p. 228), a incidência do contexto político influencia nos resultados das avaliações dos programas fomentados a partir das políticas públicas. Considera Weiss (1987), que a política atravessa as ações instrumentadas de três formas distintas, como se pode observar na Figura 08.

Figura 8: As três considerações do contexto político na avaliação de uma política pública

Fonte: Jaime et al. (2013, p. 228)

Depois dos anos de 1980 surgiram novos teóricos da avaliação, como Ernest House – que se posicionou a favor da democratização e da justiça social da avaliação, dando destaque para a inclusão, o diálogo e a deliberação, tidos como os três principais componentes da avaliação.

William Reid, um dos herdeiros da tradição do pragmatismo norte-americano expressa nas obras de Peirce, James, Dewey e Rorty, acatou a ideia da experimentação incremental da avaliação, partindo do suposto gradualista de que “os pequenos êxitos de hoje são melhores que os grandes fracassos do passado” (PRESTES, 2012, p. 93).

No campo da avaliação do ensino e da pedagogia, Elliot Eisner, centrou as suas opiniões na tarefa profissional imediata e no contexto sociocultural dos alunos. Na esteira das inovações avaliativas, Egom Guba e Ivonna Lincon, basearam a sua teoria em um paradigma relativista e construtivista infundido de valores, e advogaram pela existência de realidades múltiplas, construídas socialmente (Prestes, 2012).

Na safra das recentes teorias e metodologias da avaliação, Daniel L. Stufflebeam, apresentou suas concepções “marcadamente apoiadas em princípios democráticos de equidade e justiça social” (SAUL, FREITAS, PONTUAL, KOYAMA, 2007, p. 122. In Prestes, 2012). O eixo teórico desse autor defende “avaliações centradas no objetivo transformador” e a utilização de metodologias capazes de contemplar as abordagens de agendas sociais, de expressar defesa de direitos e gerar mudanças sociais. Além disso, defende os processos e procedimentos

avaliativos como um ato político e pedagógico, conduzidos através de quatro tipos de decisão: contexto, insumo, processo e produto.

Essa opinião, expressa no final dos anos de 1990, pode ser assumida ainda na contemporaneidade dos anos 2022, incluindo-se os avanços e o aperfeiçoamento dos métodos e das técnicas das avaliações utilizadas pelos grandes sistemas avaliativos de comparações internacionais, uma vez que, no debate atual sobre avaliação de políticas públicas, um dos principais desafios ao projetar modelos de avaliação abrangentes reside na capacidade de promover a integração e diversificação de: “a) as funções de avaliação; b) os atores intervenientes; c) os momentos em que a avaliação é realizada; d) os usos da informação que a avaliação proporciona” (JAIME *et al.* 2013, p. 230).

Por fim, importa mencionar que na América Latina, incluindo-se o Brasil, pode-se encontrar diferentes formas de fazer avaliação das ações instrumentadas para o desenvolvimento das políticas públicas. Jaime *et al.* (2013) destacam as três abordagens habitualmente mais utilizadas pelos programas públicos, como pode-se visualizar na Figura 9.

Figura 9: As abordagens de avaliação

Fonte: Jaime *et al.* 2013, p. 229.

O conjunto dessas considerações possibilita entender a avaliação de políticas educacionais como componente de um processo de aprimoramento marcado pela

tentativa de atribuir relevância e suporte social às políticas públicas, desde a sua primeira etapa, o planejamento, até o seu processo e término, a avaliação.

4.4. Subprodutos e metas do Produto 2: Disseminação de Informações sobre o PDDE

4.4.1. Relatórios parciais de execução de atividades

Durante a execução do projeto técnico, foram solicitados três relatórios parciais a cada seis meses de atividades. O primeiro foi entregue no primeiro semestre de 2021, o próximo no segundo semestre do mesmo ano e o terceiro em junho de 2022. Estes relatórios fizeram um apanhado geral das etapas realizadas para o desenvolvimento da pesquisa, detalhando os procedimentos, instrumentos e técnicas utilizadas.

No primeiro relatório, publicado em julho de 2021, o foco se deu, sobretudo, nas orientações metodológicas para a pesquisa, situando as produções sobre o PDDE como fonte dos dados, apontando os critérios de elegibilidade e exclusão para selecionar os documentos aptos.

O segundo relatório, elaborado em dezembro de 2021, tratou de evidenciar as produções das notas técnicas e dos artigos do Produto 2 que estiveram em anexos para consulta, além de pontuar alguns resultados parciais obtidos até então na pesquisa documental e bibliográfica, com ênfase nas teses e dissertações.

O terceiro e último relatório parcial, enviado em agosto de 2022, apresenta as metas alcançadas e as que se encontravam ainda em andamento, além de discutir os conceitos teóricos: memória, memória institucional, políticas públicas e avaliação como pontos centrais da consolidação do programa na região Nordeste.

4.4.2. Notas técnicas semestrais durante o biênio 2021-2022

Foram produzidas dezesseis (16) notas técnicas durante o biênio 2021 e 2022 (ver Quadro 2), sendo estes referentes aos procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos adotados na pesquisa do Projeto CENCAMPE/NE, sobre a construção de amostras quantitativas, exposição de testes de confiabilidade, pesquisa qualitativa, organização da memória do PDDE e disseminação da memória, além da organização

dos Seminários do CECAMPE Nordeste, dentre outros assuntos. Estes documentos tiveram como objetivo descrever, de forma sintética, os principais elementos que subsidiaram o avanço nas atividades previstas do Eixo Avaliação, nos produtos 1, 2 e 3.

Quadro 7: Notas Técnicas desenvolvidas no biênio 2021-2022

N	Título	Autores
1	Nota técnica Nº 1: Elaboração do plano amostral	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
2	Nota técnica Nº 2: Definindo a amostra	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
3	Nota técnica Nº 3: Estimação do poder estatístico	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
4	Nota técnica Nº 4: Análise envoltória de dados e modelos de fronteira estocástica: ferramentas para a análise do PDDE	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
5	Nota técnica Nº 5: Estimando o IdeGES a partir de regressão quantílica para dados de contagem	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
6	Nota técnica Nº 6: Análise envoltória de dados para a análise do PDDE	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
7	Nota técnica Nº 7: Seleção das escolas por UF para aplicação das entrevistas semiestruturadas	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
8	Nota técnica Nº 8: Desenho metodológico da pesquisa qualitativa dos produtos 1 e 3	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
9	Nota técnica Nº 9: Seleção dos casos da pesquisa qualitativa: escolas e atores-chave	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
10	Nota técnica Nº 10: Mensurando a confiabilidade do instrumento: uma exposição sobre o coeficiente <i>alfa de Cronbach</i>	Ítalo Fittipaldi e Cletiane Medeiros Araújo
11	Nota técnica Nº 11: A construção da memória institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste	Emília Maria da Trindade Prestes
12	Nota técnica Nº 12: Apontamentos sobre a avaliação em sua relação com a organização da memória e disseminação do PDDE	Emília Maria da Trindade Prestes
13	Nota técnica Nº 13: Procedimentos teóricos metodológicos para construção do acervo acadêmico, técnico e institucional do PDDE	Emília Maria da Trindade Prestes
14	Nota técnica Nº 14: Metodologia adotada na pesquisa bibliográfica	José Lucas Batista dos Santos
15	Nota técnica Nº 15: Aspectos conceituais e metodológicos da <i>metapesquisa</i>	Rafael de Farias Ferreira
16	Nota técnica Nº 16: Orientações e critérios adotados na organização dos seminários CECAMPE	José Lucas Batista dos Santos e Junielle Menezes França

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

As notas técnicas de números um (1) e dois (2) expuseram as opções metodológicas com vistas à construção de uma amostra aleatória do público-alvo do Programa Dinheiro Direto na Escola, neste caso, as escolas estaduais e municipais. As Notas técnicas de números três (3), quatro (4) e cinco (5) apresentam os procedimentos estatísticos utilizados para compor a base de dados da amostra aleatória, para estimação do IdeGES, a partir da regressão quantílica. A de número

seis (6) descreve as categorias de análise adotadas para compreensão dos dados amostrais das escolas.

Em sequência, nas notas técnicas de números sete (7), oito (8), nove (9) e dez (10) são expostos os critérios de seleção das escolas (neste caso dos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte) para aplicação das entrevistas semiestruturadas como forma de compreender a gestão da escola e dos recursos do FNDE, situando a composição e organização dos *Conselhos Escolares*, apresentando o desenho metodológico construído para o encaminhamento da pesquisa qualitativa durante a aplicação do instrumento nas escolas escolhidas, segundo seu IdeGES. Na nota técnica número onze (11), é descrito o processo de mensuração da confiabilidade (segundo o *coeficiente Alfa de Cronbach*) do instrumento questionário, que foi utilizado juntamente ao roteiro da entrevista semiestruturada nas escolas selecionadas, conforme apontado anteriormente.

As notas técnicas de número 11 e 12, tiveram a finalidade de elucidar teoricamente os princípios norteadores da construção da memória institucional do programa na região Nordeste, a partir de conceitos como: *avaliação, políticas públicas, políticas públicas educacionais* e sua composição histórica no país. As de número treze (13) e quatorze (14), abordaram os procedimentos teóricos e metodológicos para a construção do acervo técnico, sobretudo, a natureza específica da pesquisa documental e bibliográfica aqui adotada. O destaque foi dado às diferentes produções elaboradas sobre o PDDE durante sua vigência enquanto política de financiamento. Nesse documento foram apontados os critérios de elegibilidade e exclusão dos documentos considerados aptos ou não ao estudo. Em sequência, a nota técnica número quatorze (14), se propôs a apresentar alguns dos resultados parciais da pesquisa sobre a memória do PDDE, a partir das orientações previstas na nota técnica anterior. Dessa forma, se apresentou como se deu a composição do *corpus* das teses e dissertações, quais instrumentos utilizados para operacionalizar e os principais achados nesse processo de busca e organização da produção acadêmica sobre o programa. Continuando, a nota de número quinze (15) discute aspectos conceituais e metodológicos da *metapesquisa*, o modelo de análise adotado para compreensão dos materiais coletados (teses, dissertações, artigos, arquivos técnicos do FNDE etc.). Elaborada por Jefferson Mainardes (2018), a *metapesquisa* visa compreender as políticas públicas de educação a partir das produções existentes situando: temática, perspectiva e posicionamento

epistemológico, argumentações, abrangência, fundamentos teóricos etc. como elementos que caracterizam as políticas em educação.

Por fim, a número dezesseis (16), se diferenciou quanto à temática abordada. Neste documento o foco foram os critérios seguidos para a organização do I Seminário, realizado em junho de 2022, e o II Seminário a ser realizado em dezembro de 2022. Nele, se expõe a composição dos trabalhos que foram e que serão apresentados, os objetivos para cada um dos eventos, os instrumentos utilizados para operacionalizá-lo, e como isso veio a desembocar na construção de dois livros, que serão publicados até o fim de dezembro de 2022.

Este conjunto de informações expressas por essas notas técnicas, em conjunção com os textos apresentados nos seminários, traduziram de forma sintética a organização das atividades realizadas por esse Produto 2 - durante o biênio do projeto técnico. Considerando-se, inclusive, a literatura especializada como peça fundamental a reflexão e a construção teórica, o desenvolvimento e a organização da memória institucional do PDDE, o objetivo maior deste Produto.

4.4.3. 02 Livros em formato digital (e-book)

A produção, organização e publicação de um livro em formato digital e impresso durante o biênio 2021-2022 também foi uma meta prevista no projeto como forma de divulgação de informações e conhecimentos sobre o PDDE. Este produto foi alcançado através da produção apresentada e divulgada durante a realização dos dois seminários do CECAMPE-NE, como já mencionado.

Inicialmente se previa a organização de apenas um único livro, sendo este disponibilizado em dois formatos, impresso e digital; porém, à medida que as atividades iam sendo desenvolvidas pelos três eixos do Projeto, verificou-se a necessidade de uma maior divulgação dessas atividades em formato de livro, gerando-se, portanto, um segundo livro, este em processo de revisão e diagramação.

O primeiro livro, intitulado “Os novos gerenciamentos de ações para o fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola” - tema do I Seminário - foi composto pelos trabalhos apresentados naquele I Seminário, realizado em junho de 2022. O livro foi composto por 12 artigos (ver no Quadro 3), quatro para cada eixo (assistência técnica, monitoramento e avaliação) e um texto de apresentação da coordenação geral. Estes artigos abordaram as temáticas específicas do programa,

por eixo. O prefácio foi elaborado pela CGAME/DIRAE/FNDE. O livro se propôs a apresentar questões relevantes no âmbito do PDDE quanto à adesão, execução e prestação de contas, situando a gestão democrática como princípio fundamental da política. Além disso, apresenta os resultados obtidos pelo eixo monitoramento - na construção de painéis informativos e estudo da literatura sobre financiamento - avaliação e assistência técnica nos estudos de casos, no Estado da Paraíba na gestão descentralizada e uso dos recursos do PDDE.

Quadro 8: Lista dos trabalhos que compuseram o primeiro livro

N	Título	Autores
1	O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação	Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira; Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi
2	PDDE: um re-encontro com a gestão democrática da educação	Maria da Salete Barboza de Farias; Marcos Angelus Miranda de Alcântara; Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira
3	Fatores determinantes nos processos de gestão do PDDE	Anielson Barbosa da Silva; Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra; Kathy Souza Xavier de Araújo; Giselle Oliveira do Nascimento
4	PDDE INFO: um olhar sobre a execução do PDDE das escolas públicas estaduais de educação básica de João Pessoa/PB	Maria Aparecida Nunes Pereira; Ana Paula Furtado Soares; Mariano Castro Neto
5	Ampliando o acesso a dados: uma proposta de gestão no contexto do Programa Dinheiro na Escola	Guilherme Ataíde Dias; Wagner Junqueira de Araújo; Renata Lemos dos Anjos; Paulo Roberto Santos Costa; Adriana Valéria Santos Diniz
6	Desenvolvimento da integração de dados para o projeto CECAMPE-NE no contexto do "Programa Dinheiro Direto na Escola"	Flávio Ribeiro Córdula; Guilherme Ataíde Dias; Paulo Roberto Santos Costa; Wagner Junqueira de Araújo; Adriana Valéria Santos Diniz
7	Dados e painéis informacionais: insumos e tecnologias habilitadoras para a disseminação do conhecimento no contexto do "Programa Dinheiro Direto na Escola"	Guilherme Ataíde Dias; Paulo Roberto Santos Costa; Wagner Junqueira de Araújo; Flávio Ribeiro Córdula; Adriana Valéria Santos Diniz
8	Estudo na literatura indexada em bases de dados internacionais sobre Políticas Públicas de Financiamento da Educação	Ítalo Guimarães; Wagner Junqueira de Araújo; Guilherme Ataíde Dias; Adriana Valéria Santos Diniz

9	O Programa Dinheiro Direto na Escola no Estado da Paraíba: percepções dos atores escolares	Luciéllo Marinho da Costa; Cletiane Medeiros Costa de Araújo; Ítalo Fittipaldi
10	O PDDE na região Nordeste: assistência técnica, gerenciamento e prestação de contas dos recursos na concepção do entrevistado escolar municipal	Magna França; Clarisse Elizabeth de Sena Liberato
11	Desempenho da gestão descentralizada do PDDE na região Nordeste	Rafael de Farias Ferreira; José Lucas Batista dos Santos; Junielle Menezes França
12	Políticas Públicas baseadas em evidências: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) em foco	Cletiane Medeiros Costa de Araújo

Fonte: CECAMPE Nordeste, Eixo Avaliação (2022).

O segundo livro, intitulado “*O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola: uma visão a partir do Nordeste*” se estruturou com 10 trabalhos, Quadro 4, produzidos pelos três eixos do Projeto CECAMPE-NE, e focado nos desafios e perspectivas para o PDDE na região Nordeste. Alguns desses artigos situam os programas do FNDE de apoio à escola e apresentam os resultados obtidos pelo PDDE, durante a vigência do Projeto Técnico nos anos de 2021 e 2022. Este segundo livro teve o objetivo de apresentar as experiências desenvolvidas pelas escolas e secretarias dos Estados de: Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Piauí na gestão, execução do programa e assistência técnica, discutindo as ações exitosas elaboradas e desenvolvidas quanto o uso dos recursos financeiros do FNDE.

Quadro 4: Lista dos trabalhos que compuseram o segundo livro

N	Título	Autores
1	CECAMPE Nordeste: relatos das práticas de gestão do projeto	Adriana Valéria Santos Diniz; Cijame da Costa Soares Junior; Jaismary Gonzaga Batista de Oliveira; Nayana de Aguiar Melo; Tales Társis Dantas Vieira
2	O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como objeto de pesquisa: um quadro sinótico do período de 1995 a 2020	Rafael de Farias Ferreira
3	Aspectos conceituais norteadores da memória institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Emília Maria da Trindade Prestes; Ítalo Fittipaldi; Junielle Menezes França
4	O Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste: percepção de cursistas da capacitação à distância com tutoria	Anielson Barbosa da Silva; Gabriela Tavares dos Santos

5	Contribuições e impactos da capacitação à distância do CECAMPE Nordeste para a gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola	Anielson Barbosa da Silva; Gabriela Tavares dos Santos
6	Webinários como espaço de formação dos gestores do PDDE: experiência do CECAMPE-NE em Sergipe	Ana Célia Silva Menezes; Virgínia Renata Vilar da Silva; Humberto Vicente Barroso Lima
7	Uma análise do PDDE e suas ações integradas: relatos pedagógicos	Marlene Helena de Oliveira França; Verônica Dantas; Ranúbia Brito
8	PDDE: execução financeira e assistência técnica do FNDE e da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte	Magnólia Margarida dos Santos Moraes; Maria Aparecida Santos Ferreira
9	CECAMPE Nordeste e PDDE: experiências da gestão democrática em uma escola pública de Pernambuco	Francisca Alexandre de Lima; Vaneska Maria de Melo Silva, Jobson Jorge da Silva; Livia Costa Carneiro
10	O Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste: análise de desempenho e do repasse de recursos nos Estados do Maranhão e do Piauí	Rhoberta Santana de Araújo; Edineide Jezine

Fonte: CECAMPE Nordeste, Eixo Avaliação (2022).

Ambos os livros serão publicados em dezembro de 2022 e, estarão disponíveis no site do CECAMPE Nordeste (<https://www.cecampe.ufpb.br/>) e FNDE (<https://www.fnde.gov.br/index.php>) de forma gratuita, podendo ser feito o *download*. O intuito dessas publicações é ampliar o conhecimento da comunidade escolar sobre o programa, de forma a contribuir para melhoria na gestão e utilização dos recursos, além de evidenciar as dificuldades e desafios a serem enfrentados, bem como, pontuar os casos exitosos durante a implementação e consolidação da política.

4.4.4. Publicação de 12 Artigos Científicos

Outra meta prevista se refere a compilação de doze artigos científicos, produzidos pelos integrantes dos três eixos e versando sobre o Projeto. Estas publicações, de autoria de coordenadores, pesquisadores, supervisores e bolsistas, deveriam ser divulgadas em diferentes meios de comunicação: periódicos, livros ou em eventos científicos

Para se alcançar essa meta a equipe do Produto 2 - realizou, inicialmente, um levantamento dos nomes completos de todos os membros da equipe CECAMPE Nordeste: Coordenador Geral, coordenadores dos três eixos, pesquisadores

(assistentes e auxiliares), coordenadores de estados, equipe técnica e outros participantes.

Em seguida, foi realizado um novo levantamento, desta feita na Plataforma Brasil e nos Currículos Lattes de cada um desses participantes, para conferir os artigos produzidos por cada membro da equipe CECAMPE Nordeste, que versassem sobre o Projeto CECAMPE Nordeste e que tivesse sido recebido, aprovado e/ou publicados no decorrer desses biênios. Nesta etapa foram verificados a produção de 16 trabalhos entre artigos, livros e artigos completos publicados em anais de eventos.

Seguindo foi solicitado por e-mail a cada membro da equipe CECAMPE Nordeste, os comprovantes de envio das publicações, e depois, via WhatsApp. Os documentos que iam sendo enviados eram guardados na pasta do drive do Eixo Avaliação, com vistas a concluir a coleção dos comprovantes dos 12 artigos publicados. Apesar dos vários contatos com os autores: por telefone, encontros presenciais etc., levou meses para se conseguir realizar essa tarefa, que parecia fácil de ser realizada. Quatro meses depois do seu início, no dia 15 de novembro de 2022, a tarefa foi concluída. O quadro abaixo ilustra treze artigos científicos (um a mais do previsto), publicados em periódicos, livros ou em eventos científicos, pela equipe CECAMPE Nordeste.

Quadro 9: Lista dos artigos publicados pela equipe CECAMPE Nordeste

N	Título	Autores
1	A importância da gestão democrática participativa na execução do programa dinheiro direto na escola (PDDE)	Kathy Souza Xavier de Araújo; Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra; Giselle Oliveira do Nascimento
2	A Captura de Dados no Contexto de Webinar Associado com o Programa Dinheiro Direto na Escola	Guilherme Ataíde Dias, Wagner Junqueira Araújo
3	Desenvolvimento da integração de dados para o projeto CECAMPE-NE no contexto do Programa Dinheiro Direto na Escola	Flávio Ribeiro Córdula; Guilherme Ataíde Dias; Wagner Junqueira de Araújo; Paulo Roberto Santos Costa; Adriana Valéria Santos Diniz
4	O Financiamento da Educação básica na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte em tempos de pandemias (2020-2021)	Maria Aparecida dos Santos Ferreira; Magnólia Margarida dos Santos Moraes; Márcia Fernandes Bondade Lima; Aleksandra Karla Pontes de Azevedo Medeiros
5	O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como política de descentralização financeira	Magna França; Magnólia Margarida dos Santos Moraes

6	Plano de Desenvolvimento da educação (2007) e o Plano de Ações Articuladas como Políticas para o regime de colaboração	Magna França; Magnólia Margarida dos Santos Morais
7	Desempenho da Gestão descentralizada do PDDE na região Nordeste	Rafael de Farias Ferreira
8	O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como objeto de pesquisa: um quadro sinótico do período de 1995 a 2020	Rafael de Farias Ferreira; José Lucas Batista dos Santos; Emília Maria Trindade Prestes; Ítalo Fittipaldi
9	Programa Dinheiro Direto na Escola: Evidências da Educação Básica no Nordeste	Cletiane Medeiros Costa de Araújo; Ítalo Fittipaldi
10	Aspectos conceituais norteadores da memória Institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Emília Maria da Trindade Prestes; Ítalo Fittipaldi; José Lucas Batista dos Santos, Junielle Menezes França; Rafael de Farias Ferreira
11	Programa Dinheiro Direto na Escola: Mapeamento da produção acadêmica (2005 – 2021)	Cletiane Medeiros Costa de Araújo; Ítalo Fittipaldi, Nayana de Aguiar Melo; Cijame da Costa Soares Junior
12	Programa Dinheiro Direto na Escola: Repasses e Prestações de Contas no Nordeste (2014-2021)	Cletiane Medeiros Costa de Araújo

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

4.4.5. Participação em Eventos Científicos

No conjunto das metas estabelecidas para o Produto 2: Disseminação das informações sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola, havia a que orientava a participação dessa equipe em seis eventos científicos, prioritariamente nacionais, com vistas divulgar o PDDE em diferentes espaços acadêmicos, educacionais e sociais. Dito de outra forma, a participação desses pesquisadores nos eventos, se apresentou como uma forma de evidenciar as pesquisas que estavam sendo produzidas para gerar o acervo técnico-institucional do PDDE na Região Nordeste. Os quadros abaixo demonstram essas participações e seus espaços.

Quadro 10: Participação em eventos científicos nacionais e internacionais e os respectivos trabalhos produzidos

06 participações em eventos científicos nacional e internacionais	Ano
Mostra Centro de Educação (CE)	2021
XIX Semana de Educação, II Congresso Internacional de Educação, II Encontro de Egressos do Programa de Pós-graduação em Educação (SEDU)	2022

V Seminário Internacional Culturas, Desenvolvimentos e Educações (SICDES), o V Congresso Internacional Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo, Buen Vivir e Direitos da Natureza (CINPLURAL) e o III Seminário Internacional Diálogos Interculturais na América Latina (SIDIAL): saberes da (Re)existência	2022
IX Encontro de Pesquisa em Educação - PPGED/UFPI	2022
Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE)	2022
74º Reunião Anual da Sociedade Brasileira do Progresso Científico	2022
Trabalhos aprovados e apresentados	Gênero textual
Pesquisa Estado do Conhecimento: memória institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Resumo Expandido
Avaliação e Monitoramento: a memória institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola	Resumo Expandido
Desempenho da gestão descentralizada do PDDE na região Nordeste	Resumo Expandido
Políticas educacionais de alfabetização na Paraíba e as novas dinâmicas estabelecidas nas relações escolares	Artigo
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como objeto de pesquisa: um quadro sinótico do período de 1995 a 2020	Resumo Expandido

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Na Mostra CE de 2021, os pesquisadores apresentaram três resumos expandidos dando ênfase ao processo de levantamento dos trabalhos científicos produzidos sobre o programa. Esse evento oportunizou à equipe estabelecer reflexões teóricas e metodológicas sobre o encaminhamento das etapas da pesquisa.

Na XIX Semana de Educação, II Congresso Internacional de Educação, II Encontro de Egressos do Programa de Pós-graduação em Educação (SEDU) foram compartilhados com os participantes do Grupo de Trabalho de Gestão e Financiamento da Educação, o desempenho da gestão descentralizada do PDDE na região Nordeste a partir de uma análise dos IdeGES de adesão, execução e de prestação de conta. Esse foi um momento muito importante, considerando que os participantes desse Evento não conheciam os Painéis de Informação.

O V Seminário Internacional Culturas, Desenvolvimentos e Educações (SICDES), o V Congresso Internacional Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo, Buen Vivir e Direitos da Natureza (CINPLURAL) e o III Seminário Internacional Diálogos Interculturais na América Latina (SIDIAL): saberes da (Re)existência possibilitou a participação do seu apresentador de uma conversa científica sobre as políticas educacionais na América Latina.

No IX Encontro de Pesquisa em Educação - PPGED/UFPI se apresentou um estudo sobre as políticas de alfabetização e as suas novas dinâmicas no Estado da Paraíba, no GT 14 - Políticas Educacionais e Gestão da Educação. O trabalho produziu uma análise dos últimos programas de alfabetização, entre eles, o Mais Alfabetização, que faz parte das ações integradas do PDDE.

Na Conferência Nacional Popular de Educação (Conape) foi discutido através de uma sessão de comunicação oral, o desmonte da educação brasileira e a emergência de um movimento contra-hegemônico. Esse evento produziu a versão final do documento: *Reconstruir o país: a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e popular, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva, e de qualidade social para todas, todos e todes. Educação pública e popular se constrói com democracia e participação social: nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire.*

A 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira do Progresso ocorrida entre os dias 24 e 30 de julho de 2022, contou com uma Programação Científica composta por conferências, mesas-redondas, painéis, webminicursos e a sessão de pôsteres, que incluiu a Jornada Nacional de Iniciação Científica. A participação da equipe possibilitou alcançar objetivos como: a) debater políticas públicas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação; b) difundir os avanços da Ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população, em específico, nos estudos acerca da política de financiamento da educação; c) disseminar informações sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola a partir da Sessão de Pôsteres.

Todos os eventos contribuíram para disseminar e adquirir informações sobre o PDDE. A participação da equipe nesses eventos científicos proporcionou ao grupo aprimorar a pesquisa sobre a memória institucional do PDDE, meta prevista no Plano de Trabalho.

4.5.A memória do PDDE e sua interface com diferentes governos: contribuições históricas, políticas e educacionais sobre sua trajetória

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), concretizado com as políticas de financiamento previstas na Constituição Federal de 1988 e efetivadas depois da segunda metade da década de 1990, através da Emenda Constitucional no.14/1996 e regulamentada pela Lei N. 9.424/1996 (Brasil, 1996b) que criou o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais do Magistério – FUNDEF, vem, ao longo dos seus 26 anos de existência, apresentando mutações e avanços nas suas orientações de descentralização de recursos financeiros, em coerência com as conjunturas e os contextos sociais e políticos que se apresentaram nessas trajetórias.

Ao levantar informações e organizar a sua memória, é importante alinhar as publicações e documentos que lhes servem de referência em sua condição de política educacional de financiamento, com os contextos que lhe serviram de base para a sua evolução. Essa sincronização possibilita melhor conhecimentos e orientação histórica, educacional e, também, teórica e metodológica sobre os enfoques descritivos e analíticos que são apresentados pelas diferentes fontes e publicações que constituem parte da sua memória.

Como se sabe, ao se tratar de financiamento, neste caso do financiamento da educação, dependendo da conformação conjuntural e contextual internacionais e nacionais e dos momentos vivenciados pelos governos, ocorrem mudanças nas políticas e direcionamentos da educação e dos recursos destinados à educação, repercutindo-se positivo ou negativamente nas suas ações e benefícios.

Em outras palavras, os rumos dessas políticas diretamente atreladas aos acordos e crises políticos e financeiras internacionais e nacionais, afetam o planejamento e as execuções previstas, influenciando a distribuição e aplicação desses recursos, assim como os resultados previstos. Em realidade, como comentam Couto e Ambrulio (2003). “Os impedimentos ou facilitações institucionais afetam diretamente as preferências e as finalidades dos atores, definindo de antemão a possibilidade de certas agendas serem ou não perseguidas, ou a que custos o serão”.

O PDDE não foge a essas condições. Ao longo dos seus 26 anos de criação, vem sofrendo a influência das diferentes conjunturas econômicas e dos jogos políticos de distintos atores, marcando as suas ações e metas de financiamento da educação e redefinindo suas novas identidades institucionais.

As configurações do PDDE ao longo de sua trajetória são assim derivadas dos distintos cenários políticos, econômicos e sociais que marcaram os governos brasileiros no período de 1995 a 2022. Foram eles que compuseram o pano de fundo para a existência e desenvolvimento do PDDE e para a fabricação das suas representações e divulgação, componentes de uma das facetas da sua memória.

4.5.1. A implantação do PDDE nos governos FHC (1995 - 1998; 1999 - 2002)

Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo brasileiro, em 1995, encontrou para pôr em desenvolvimento, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), um marco para as políticas de educação básica e, particularmente, o ensino fundamental. Esse Plano, considerado um desdobramento do acordo brasileiro estabelecido na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, em 1990, sob a gerência da UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial, o Brasil afirma seu compromisso em fortalecer a gestão escolar e ampliar a autonomia da escola, eliminar o grande índice de analfabetismo e dotar recursos para serem aplicados na educação. Um ano depois, surge o Acordo Decenal de Educação para Todos (1994) e o Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação (1994) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996).

Esse conjunto, que se apresentava como os grandes marcos para melhorar a educação, se constituiu o grande desafio educacional enfrentado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ao assumir o seu primeiro mandato, de 1995 a 1998, governo iniciado em um contexto de crises política, econômica e social

No âmbito educacional, o MEC incorporou orientações sugeridas pelos organismos internacionais para o financiamento e para a avaliação da educação, propiciando ao governo federal implementar uma política de descentralização sintonizada com a política de financiamento de Ensino (França, 2005; Mafassoli 2017). A Emenda Constitucional n.14, de 12 de setembro de 1996, aprovada quase unanimemente, legalizou um conjunto de medidas referenciadas pela criação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN/1996), com destaque para aquelas voltadas para o fortalecimento da descentralização normativa e financeira do sistema educacional entre as instâncias federais, estaduais e municipais e que serviram de respaldo para a utilização, anos depois, em 2007, de um novo indicador de desempenho escolar - o IDEB - índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro, iniciando processos de avaliação dos resultados da aprendizagem no ensino fundamental (Pinto, 2002). Foi nesse contexto em que os municípios passaram a ter autonomia para organizar os seus próprios sistemas de ensino, independentemente da supervisão dos estados ou da união, agora cancelado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEB,

baseando-se no que preconiza a Constituição Federal (CF) de 1988, onde está sinalizada novas diretrizes para os direitos sociais no país, tendo por eixo um novo pacto federativo, onde fica estruturada a lógica política relativa a autonomia e o regime de colaboração, a ser regulamentado entre os entes federados: União, estados, Distrito Federal e município, com finalidade de garantir o direito à educação para todos.

Pode-se afirmar que as políticas de financiamentos direcionadas para o ensino fundamental, instituídas nos anos de 1990, e consideradas uma das mais importantes medidas de financiamento do sistema educacional, gerenciada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, foram medidas que mudaram as políticas de financiamento da educação, mantidos os percentuais constitucionais vinculados, por meio da instituição do FUNDEF.

O FNDE, uma autarquia federal vinculada ao MEC, criada pela Lei 5.537/1968 e alterada pelo Decreto-lei n.872, de 15 de setembro de 1969, com a missão institucional de “prestar assistência técnica e financeira e executar ações que contribuam para uma educação de qualidade a todos” (Torres, 2017, p. 99), vem, até a contemporaneidade do ano de 2022, desempenhando uma importante ação no

Em 1995, foi criado, pela Resolução N. 12, de 10 de maio de 1995 (Brasil, 1995), o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – PMDEF, importante medida voltada para o financiamento da educação.

O PMDEF, implantado nacionalmente a partir de 1º de janeiro de 1998 e, posteriormente, institucionalizado pela Medida Provisória – MP n.1784, de 14 de dezembro de 1998, passou a ser financiado com recursos do FUNDEF e gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Em dezembro de 1998, a Medida Provisória n. 1784 de 14 de dezembro, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar e institui o Programa Dinheiro Direto na Escola. Em 24 de maio de 2001, através da Medida Provisória no. 2100-32, o Programa assumiu a denominação de Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, denominação mantida até a contemporaneidade. Apesar das percepções positivas em função das suas propostas de democratização e de descentralização de recursos distribuídos diretamente às escolas, o PDDE, existe quem questione a seus direcionamentos, por “determinar forma de operacionalização e “gerenciamento” do dinheiro a ser aplicado nas escolas e estabelecer o quanto deve ser aplicado nas rubricas específicas de custeio e capital.

O PDDE neste caso, passa a ter posta em xeque a sua própria “autonomia” proclamada pelo governo federal” (Santos, 2006, p.315).

No período de 1993 e 1999, segundo Rezende Pinto, houve uma significativa queda no volume de verbas gastos pelo MEC, “cujos reflexos negativos também se fazem sentir no que concerne à sua participação no montante do PIB”. (Pinto, 2002, op.cit). Em 1994, os gastos com a educação em relação ao PIB foram de 1,62%, sofrendo um decréscimo médio bastante expressivo, situado em 1,24%, cifra que marcou uma perda média de aproximadamente 31% (Pinto, 2002, op.cit.). Neste período, os gastos da educação, no conjunto geral dos gastos sociais passaram de 30% para 22,9% em 1998.

De todo modo, segundo os estudos de (GONÇALVES, LUZ, CRUZ, 2004; PERONI, ADRIÃO, 2007; MOREIRA, 2012, In. Mafasiolli, 2017, p. 163), o PDDE possuía um estreito vínculo com os marcos regulatórios do Estado, suas reformas e propósitos seguindo de perto os avanços e os recuos enfrentados pelo governo.

No plano educacional, autores como Pinto admitem que o Plano Nacional de Educação, (PNE) assinado em 2001 pela Lei 19.172/2001, significou uma medida de grande impacto, ao definir as metas educacionais de serem alcançada e os meios para tais fins, sobretudo no que se refere ao financiamento da educação. Nele, muitas medidas para um aporte adicional de recursos foram vetadas, implicando no estancamento daquelas destinadas a combater as desigualdades regionais (Pinto, 2002, op. cit. p. 108-135).

Comenta Esteves (2005) que, entre 1998 e 2002, do total de verbas disponibilizadas para a implementação do FUNDEF (R\$ 89 bilhões), o Governo Federal teve a segunda menor fonte de receita, situando-se em torno de R\$ 2.540 bilhões (3% do total, com apenas a reposição da inflação no período). (Pinto, 2002. o. cit.). Com isso a possibilidade de diminuir as diferenças regionais e estaduais/municipais nos gastos por aluno não se concretizou.

Quanto aos recursos oriundos do PDDE, existem duas versões sobre o seu montante. Segundo Pinto (2002, op. cit.), entre 1995 e 2004, não houve qualquer acréscimo na tabela de repasse dos recursos para as escolas. Entretanto, Ana Paula Torre, em sua tese de doutorado (2020, p. 159), aponta que, “Estudos realizados pelo FNDE (BRASIL, 2014c), indicaram que a expansão do programa foi sendo gradativa ao longo dos anos iniciais e os recursos orçamentários destinados ao PDDE, entre os

anos de 1995 e 2002 apresentaram crescimento em torno de 42,66% (1995 – R\$ 229,3 milhões para R\$ 327,2 milhões em 2002).

O que se sabe, entretanto é que existiram entraves políticos, legais, jurídicos, burocráticos e técnicos que interviam na execução do PDDE, ainda nos seus primeiros anos, como a intervenção das ordens do Banco Mundial e do Tribunal de Contas da União (TCU), entidade capaz de inviabilizar uma política pública, se não houver entendimentos comuns entre os gestores da política educacional e os técnicos dessas entidades, como comenta Mafissoli (2017, p. 162), citando WU (2014).

De todo modo, mesmo quando o segundo mandato de FHC tenha sido guiado, na maioria das suas decisões, por políticas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), destacam-se as orientações voltadas para a educação, processadas a partir de diretrizes estabelecidas e políticas implementadas. Mesmo havendo dificuldade de natureza política, financeira e técnica, o PDDE conseguiu avançar e se consolidar como uma política pública de financiamento da educação.

4.5.2. A implantação do PDDE nos governos Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2006; 2007 - 2010)

A organização do Plano Plurianual 2004/2007, denominado “Plano Brasil para Todos”, considerou cinco dimensões para representar seus objetivos: social, econômico, ambiental e democrático. No campo educacional, e considerando as dimensões e objetivos do Plano Plurianual, o governo procurou criar ações planejadas para melhorar o baixo desempenho da educação básica nas redes públicas, atendendo os diferentes níveis de ensino da Educação Básica. Foi neste contexto que se criou o programa Brasil Alfabetizado direcionado para os públicos jovens e adultos com mais de quinze anos, não alfabetizado ou possuidor de baixa escolaridade; o Exame Nacional de Ensino o Médio – ENEM e o programa Universidade para Todos (Prouni). Também o aumento do crédito estudantil e a criação de cotas para os alunos oriundos das redes públicas, vinculados a diferentes etnias ou condições especiais.

Em 2004 o FNDE reformou e ampliou o PDDE que passou a atender várias ações agregadas e suas formas de execução, como a celebração de convênios e repasses de recursos para as escolas privadas. Criou-se o Programa Escola Aberta: Educação, Cultura, Esporte e Trabalho para a juventude, através do estabelecimento de parcerias entre o Ministério do Trabalho, Esportes e Cultura e a Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e ações de preparação inicial para a qualificação profissional, além de adotar outras providências, como comenta Mafasiolli (2017, p. 184).

Em 2005, após dez anos de implantação do PDDE, foi realizado o Primeiro Encontro Técnico Nacional, para divulgar a sua forma de operacionalização, debater e analisar problemas levantados por seus executores e captar sugestões de melhoria e de ampliação de metas, fortalecendo seus objetivos e a fiscalização e eficiência dos gastos públicos.

No campo educacional, foram adotadas políticas relacionadas com o Acesso, Condição de Qualidade da Educação, Permanência da Educação, Financiamento da Educação e Atenção a Diversidade. Neste período, o governo apresentou o PDE/Plano de Metas/PAR, uma das formas de promover políticas sociais de correção das distorções e diferenças regionais (Mafasiolli, 2017, op.cit.)

Em 2007, lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), englobando um conjunto de políticas sociais e econômicas brasileiras. Neste mesmo ano o MEC lançou o Plano de Ações Articuladas (PAR), iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto n.6.094, de 24 de abril de 2007 e fundamentado no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), concebido para estruturar e gerenciar metas voltadas para a construção de um sistema nacional de ensino. Foi nesse período que o PDDE foi regulamentado e passou por novas modificações com a implementação do PDDE/Plano de Metas/PAR.

No âmbito das políticas educacionais foi criado, em 2009, o Sistema Unificado (SISU), selecionando alunos para vagas em universidades federais através das notas do ENEM e abertas 14 novas universidades federais, para aumentar as vagas oferecidas à população estudantil. De todo modo, como comenta Mafasiolli baseando-se em estudos de pesquisadores e especialistas educacionais ligados à educação pública, os programas e investimentos direcionados à educação básica foram ainda insuficientes para atender os grandes desafios e complexidade da educação pública brasileira.

Em relação ao PDDE, até 2005, este era destinado exclusivamente às unidades escolares de ensino fundamental localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em 2007 passou a atender às escolas com baixo rendimento no Ideb e, em 2009 se expandiu para toda a educação básica - o PDDE Escola - Programa de Apoio à Gestão Escolar baseado no Planejamento Estratégico.

A partir desse último ano de 2009, o PDDE também passou a ter amparo legal com a Lei no 11.947, e se constitui como uma ação do programa Educação Básica. A referida Lei dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do PDDE aos alunos da educação básica. No artigo 22 essa lei estabeleceu no Art. 22, que o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, assumiu o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e aos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB que oferecem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica.

4.5.3. *A implantação do PDDE no governo Dilma Rousseff (2011 - 2014 e 2014 - 2016)*

No campo educacional, ocorreram algumas mudanças significativas, com o surgimento de uma nova concepção de justiça social, baseada na equidade e no reconhecimento das diversidades e nas condições socioeconômicas desiguais da população brasileira. Essas novas concepções não significavam, entretanto, inexistência de tensões e mesmo de contradições entre os objetivos declarados e suas operacionalizações, com vistas conciliar distintos interesses entre diferentes atores e grupos e estimular a manutenção de parcerias entre o público e o privado (Giddens, 2001), na organização do trabalho e na gestão escolar.

No contexto de reformas educacionais, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007, ainda na gestão do governo Lula, para medir a qualidade da educação brasileira a partir do rendimento escolar (taxa de aprovação e reprovação) e desempenho dos alunos na Prova Brasil (avaliação externa), além do Programa Mais Educação (PME) - objetivando ampliar a jornada dos estudantes mais vulneráveis através da oferta de educação integral, passaram a serem vistos como políticas orientadas por organismos internacionais como a OCDE e por influência de grupos empresariais nacionais.

Para fazer jus a essas medidas educacionais surgem em 2010, ainda no governo Lula, as Resoluções e a de no. 10, de 10/10/2010, que possibilitaram a transferência de uma parcela extra de 50% do PDDE às escolas que conseguissem atingir as metas estipuladas pelo IDEB (Resoluções n.03, de 01/04/2010) e a criação do PDDE Água na Escola (Resolução n.10/10/2010) (Brasil, FNDE, 2010).

Em 2011, já no governo Dilma, não houve alterações substanciais no Programa. Em contrapartida, em 2012 o FNDE reviu a sua memória de cálculo possibilitando o encaminhamento de valores para os polos da UAB (Lei 12.695, de 25 de julho/2012). Foi nesta gestão que surgiu o PDDE Escola Sustentável (Resolução de n.18 de 21/03/2013), voltado para a melhoria da qualidade de ensino e adoção de critérios de sustentabilidade socioambiental, considerando o currículo, a gestão e o espaço físico, de forma a torná-las espaços educadores sustentáveis e colocado em vigor no ano de 2013 pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do MEC (BRASIL. FNDE, 2013, p. 3). Outro programa surgido foi o PDDE Atletas na Escola (Resolução no 11 de 07/05) que teve

o objetivo de [...] favorecer a disseminação da prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos e paraolímpicos entre os jovens e adolescentes, numa perspectiva de formação educativa integral que concorra para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos (BRASIL. FNDE, 2013). Um outro aspecto contemplado no ano de 2013, através da Resolução n.10, de 18 de abril de 2013 foi a determinação de melhoramento da infraestrutura das escolas, nos aspectos pedagógicos e físicos, assim como nos processos de autogestão, através do PDDE Básico (Brasil, FNDE,2013).

No ano de 2013, o Programa foi regulamentado pela Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013. Além da desburocratização, ocorreram várias mudanças neste ano, tendo o FNDE organizado um folder sobre o tema, para orientar as escolas.

O PDDE Escolas Sustentáveis foi criado, no ano de 2013, partindo do princípio de que a educação ambiental deve ser reconhecida como componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Regulamentado pela Resolução/CD/FNDE nº 18, de 21 de maio de 2013, passou a ser oferecido nos moldes operacionais estabelecidos pelo FNDE.

No ano de 2014 o PDDE foi regulamentado pelas Resoluções nº 4, de 31 de março de 2014 (Mais Cultura nas escolas); Resolução nº 5, de 31 de março de 2014 (duas parcelas dos recursos referentes a 2014); Resolução nº 14, de 9 de junho de 2014 (Programa Mais Educação); Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014; Resolução nº 18, de 3 de setembro de 2014 (Escolas Sustentáveis do PDDE interativo) e Resolução nº 25, de 12 de dezembro de 2014 (Esporte na Escola/atletismo).

A Resolução nº 31, de 22 de julho de 2013, que trata dos recursos financeiros para o ProEMI, divide as escolas em nove grupos, considerando o número de estudantes atendidos pelo programa e a jornada diária, de cinco horas (com ou sem ensino médio noturno) ou de sete horas, que caracteriza tempo integral. Conforme as tabelas contidas nesta Resolução, uma escola com até 100 alunos e com jornada diária de cinco horas, por exemplo, receberia R\$ 20 mil (vinte mil reais) por ano. Também com cinco horas de aula, e com mais de 1.401 estudantes, a escola receberia R\$ 100.000 (cem mil) reais. Escolas do ensino médio com educação integral receberiam mais recursos. As escolas que possuem até 100 alunos, recebem o valor de R\$ 28 mil (vinte e oito mil reais, anuais).

No âmbito educacional, a presidente Dilma sancionou, sem vetos, em junho de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE), através da Lei 13.005/2014, que estabelece 20 metas e estratégias para o setor por 10 anos. Entre as principais medidas encontram-se o investimento de 10% do PIB em educação, a erradicação do analfabetismo e a universalização da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.

Quanto ao PDDE e seus recursos, a Resolução nº 05/2014 representou um grande prejuízo às escolas públicas brasileiras, pois dividiu a transferência de recursos em duas etapas, porém não determinou o período mínimo para o FNDE realizar a segunda transferência. Resultou, com isso, que as escolas ficaram sem os recursos do PDDE e de suas ações, haja vista que tal medida contemplou todos os Programas do PDDE.

Nesse sentido, várias escolas receberam a primeira parcela de 2014 e a segunda foi paga somente em 2015. Ao transferir a segunda parcela de 2014 em 2015, o FNDE não realizou, para muitas escolas, o repasse da primeira parcela de 2015 e muito menos a segunda. Desse modo, o que ficou evidente, foi que o FNDE não efetuou a transferência de recursos anuais às escolas. Tal situação foi contornada somente no ano de 2015 a partir da Resolução nº 16, de 09 de dezembro, determinando que o repasse continuaria a ser realizado em duas parcelas, porém estas seriam realizadas em um intervalo de 4 meses (BRASIL. FNDE, 2015).

Após centrar esforços para levantar informações do PDDE Básico (Universal) e ter identificado que, por intermédio dele, novas ações foram criadas, fez-se necessário compreender, de forma conjunta e isolada, cada um dos eixos identificados por Mafassioli (2017). O primeiro deles é o PDDE Qualidade, que contempla seis ações; o segundo é o PDDE Educação Integral, com uma única ação e, por fim, o PDDE Estrutura, que engloba três ações.

O Programa Mais Cultura nas Escolas consiste em uma iniciativa interministerial, firmada entre os Ministérios da Cultura (MinC) e da Educação (MEC), com a finalidade de fomentar ações que promovam o encontro entre o projeto pedagógico de escolas públicas contempladas com os Programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador e experiências culturais em curso nas comunidades locais e nos múltiplos territórios. O repasse dos recursos para as escolas, cujos planos de atividades culturais foram selecionados, começou a ser transferido em maio de 2014. Os depósitos deveriam ser feitos na conta da UEx, identificada por meio da ação

"PDDE/ Qualidade - Mais Cultura", conforme a Resolução FNDE/PDDE n° 4 de 31/03/2014, repassados em 2 (duas) parcelas, conforme definido pela Resolução FNDE/PDDE n° 5 de 31/03/2014.

Com a publicação da Resolução n° 16, de 9 de dezembro de 2015, o FNDE definiu novas regras para repasse de recursos do PDDE. A primeira (re)formulação versou sobre as transferências financeiras do PDDE a serem feitas em duas parcelas anuais; uma em cada semestre, com intervalo mínimo de quatro meses entre os dois repasses. A outra mudança orientou que, a partir da segunda parcela destinada para o ano de 2016, o valor total a ser transferido às entidades beneficiárias, seria deduzido do saldo que elas possuírem no último dia do mês anterior ao do repasse.

4.5.4. A implantação do PDDE no Governo Temer (2016 - 2018)

A proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de Gastos teve a aprovação do Congresso, limitando em 20 anos o crescimento das despesas dos três Poderes, como estratégia para o ajuste fiscal, em momento de crise, como a atravessada no país.

Quanto a educação básica, ocorreu uma série de transformações consubstanciadas pela medida provisória n. 746 de 2016 e transformada na Lei n.13.415/2017 na Lei n.13.415/2017, pela BNCC e pelo movimento Escola sem Partido, mudanças essas ancoradas no argumento da modernização do sistema educacional brasileiro, considerado falho, precário, com viés ideológico e desarticulado das demandas do mercado (Luciene Araújo, 2021).

A reforma do Ensino Médio aplicada em todo o território nacional, se efetivou baixo o argumento que sistemas, redes e escolas deveriam garantir um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, baseados na BNCC. Esse conjunto de medidas estava ancorado na aprovação de alguns partidos políticos e setores da sociedade que consideravam a necessidade de modernizar a política educacional brasileira e combater a ideologia de esquerda disseminada nos governos petistas.

No exercício desse governo Temer, foi liberado o valor de 742,8 milhões para a educação básica e superior, parte desses recursos para serem aplicados no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com previsão de beneficiar 90 mil escolas e mais de 27 milhões de estudantes.

No rol das medidas educacionais relacionados com o PDDE foi lançado no Palácio do Planalto no dia 29 de junho de 2018 o cartão PDDE, configurado como uma nova ferramenta para facilitar a execução financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e aprimorar o controle sobre a utilização dos recursos. Adotado, inicialmente em 26 unidades executoras do programa, o Cartão passaria a ser ampliado, a nível nacional em todas as unidades escolares beneficiadas com esse programa. Foi também nesta gestão que foram entregues cerca de 100 ônibus do Caminho da Escola, uma das ações articuladas do PDDE, para todo o país.

4.5.5. A implementação do PDDE no governo Jair Bolsonaro (2019 - 2022)

Na conjuntura de crise política e econômica, a educação teve as suas poucas, mas importantes conquistas, ceifadas pela Emenda Constitucional n.º 95 que congelou os investimentos em educação e saúde por 20 anos. Para alavancar o ideário neoliberal, os conservadores fortaleceram as políticas educacionais às exigências do mercado, desapropriando os trabalhadores das muitas das suas condições sociais adquiridas. Nesse esteio, as primeiras ações do governo Bolsonaro foram diminuir drasticamente os gastos nas áreas de proteção social. Só a educação sofreu, em 2020, um corte de 19,8 bilhões, ou seja, -16,3%, quando comparado com o orçamento de 2019 (RODRIGUEZ, 2020).

Os cortes afetaram toda a estrutura educacional, comprometendo o direito à gratuidade e à educação como bem público. O governo ainda retirou verbas das ciências humanas e diminuiu os investimentos em ciências e tecnologias produzidos nas universidades públicas, além de reduzir as verbas para Educação Básica e investir em políticas educacionais pautadas na pedagogia das competências.

Os dados do Relatório Técnico de Execução Orçamentária do MEC, evidenciaram o acúmulo do corte, de R\$ 885 milhões, no 1º bimestre de 2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e a pior execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), desde 2016, que teve apenas 47% da dotação paga no referente período (POYARES; WEI, 2020).

Por outro lado, visando à melhoria da gestão do PDDE, considerando a fragmentação das resoluções existentes, o FNDE unifica as normativas anteriores. por meio da edição da Resolução n.º 15, de 16 de setembro de 2021, modificando as regras do programa, desenvolvendo novas orientações para o apoio técnico e

financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, buscando modernizar a gestão do PDDE e torná-la mais eficaz.

No art. 2º da referida Resolução, o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE consiste na destinação anual, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, de recursos financeiros, em caráter suplementar, as escolas públicas estaduais, municipais e distritais de educação básica, as escolas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público [...]. O objetivo desse programa é contribuir de maneira suplementar com o atendimento às necessidades prioritárias das escolas. Essas contribuições ocorrem por meio de melhorias em sua estrutura física e pedagógica, além do incentivo à autogestão dos recursos por meio das Unidades Executoras – UEx.

São beneficiários do PDDE os estudantes matriculados nas escolas públicas de educação básica e especial das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como das escolas privadas de educação especial, que são qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público.

Podemos destacar como inovações na gestão do PDDE com esta resolução a normatização das compras online, o Sistema de Registros de Preços – SRP, a inclusão das escolas de educação especial, o consórcio de escolas com mais de 50 alunos, institui o Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE – Ideges, entre outros. Merece destaque que os recursos não repassados às EEx, UEx e EM inadimplentes sejam destinados para as escolas com maiores desempenhos na execução do PDDE, medidos por meio do Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGES. O Quadro 07 evidencia as contas do PDDE Estrutura e do PDDE Qualidade e para quais programas as verbas são destinadas.

Quadro 11: Ações Integradas: PDDE Estrutura e PDDE Qualidade

CONTAS	DESTINAÇÕES
PDDE ESTRUTURA	Programa Sala de Recursos Multifuncionais – Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 07 de outubro de 2020;
	Programa Escola Acessível – Resolução CD/FNDE/MEC nº 20, de 19 de outubro de 2020;

	Programa Água e Esgotamento Sanitário nas Escolas Rurais – Resolução CD/FNDE/MEC nº 2, de 20 de abril de 2021;
	Programa PDDE Escolas Rurais: Campo, Indígenas e Quilombolas – Resolução CD/FNDE/MEC nº 5, de 20 de abril de 2021.
PDDE QUALIDADE	Programa de Inovação Educação Conectada – Resolução 4CD/FNDE/MEC nº 9, de 13 de abril de 2018;
	Programa Novo Ensino Médio – Resolução CD/FNDE/MEC nº 21, de 14 de novembro de 2018;
	PDDE Emergencial – Resolução CD/FNDE/MEC nº 16, de 07 de outubro de 2020;
	Programa Tempo de Aprender – Resolução CD/FNDE/MEC nº 6, de 20 de abril de 2021;
	Programa Brasil na Escola – Resolução CD/FNDE/MEC nº 10, de 23 de julho de 2021;
	Programa Educação e Família – Resolução CD/FNDE/MEC nº 11, de 31 de agosto de 2021;
	Programa Itinerários Formativos – Resolução CD/FNDE/MEC nº 22, de 16 de novembro de 2021.

Fonte: FNDE (2022).

Nesse contexto de busca de avanços na gestão do Programa, são criados os Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPEs- com o objetivo de qualificar a gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola, numa parceria do FNDE com universidades federais do Brasil, visando à assistência técnica, o monitoramento e a avaliação, por meio da pesquisa e da extensão.

O edital havia sido lançado em 2018 e no ano de 2019, se dá a seleção dos CECAMPEs, conduzida por uma Comissão Especial de Habilitação, instituída pela Portaria FNDE n.230, de 29 de abril de 2019. Foram selecionadas dezesseis (16) IFES no Brasil. Em cada região do país, uma Universidade foi convidada a assumir a articulação regional: Norte (UFPa), Nordeste (UFPB), Centro-Oeste (UNB), Sudeste (UFU) e SUL (UFRS).

Essas IFES se tornaram parceiras do FNDE com vistas a realizarem atividades de assistência técnica e monitoramento, com vistas a apoiar estados, municípios e escolas a aprimorarem a execução e o desempenho do PDDE e suas Ações Integradas, do Programa Caminho da Escola e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE).

A UFPB, como mencionada acima, foi a Universidade selecionada para atuar no CECAMPE/NE, oferecendo suporte técnico e acadêmico ao FNDE, na organização e implementação de ações voltadas para a melhoria do PNDE em sua atuação nas unidades escolares e na solução de problemas relacionados com a sua execução com o objetivo de fortalecer esta importante política pública educacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o objetivo do Produto 2 previsto no Projeto Técnico: O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação - CECAMPE Região Nordeste, voltado para a consolidação da memória institucional e técnica da dinâmica de funcionamento do PDDE, as estratégias adotadas com vistas a obtenção deste propósito se detiveram em: a) elaboração de relatórios parciais semestrais de pesquisa durante o período de 2021-2022; b) construção de notas técnicas visando a orientação teórico-metodológica da pesquisa e organização de seminários; c) organização, revisão, diagramação e publicação de dois livros em formato digital e impresso que sintetizam as atividades desenvolvidas no âmbito do CECAMPE na região Nordeste, bem como sinaliza os principais desafios enfrentados pelas escolas, secretarias estaduais e municipais, durante a implementação e consolidação do PDDE na região, enquanto política de assistência financeira de manutenção da Educação Básica; d) a participação de eventos científicos, divulgando a partir de apresentações de trabalhos relacionados com essa referida política; e) e, finalmente, a divulgação através de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais de questões relevantes do financiamento da educação no Brasil, e outras atividades já mencionadas no neste relatório.

Todas essas metas compuseram o que denominamos de *memória institucional do PDDE*, categoria teórica que assumiu uma dimensão técnica e acadêmica, expressando assuntos, formas, ações, comportamentos, procedimentos que marcaram e caracterizam a criação da política pública desde a década de 1990 ao período atual. Atenta-se que a construção dessa memória institucional se deu focada na *recuperação e armazenamento* de dados, informações, histórias, comentários, avaliações e posicionamentos de diferentes autores sobre as trajetórias e ações desse PDDE como política pública educacional.

As análises qualitativas dessa memória, como é o caso deste estudo, foi fundamentada nos enfoques e categorias destacadas nos documentos do FNDE e nas produções dos participantes desse projeto, e em fontes históricas, teóricas, educacionais e técnicas, que possibilitam uma maior e melhor compreensão e explicitação conceitual do seu significado e da metodologia empregada.

No caso da recuperação da memória institucional do PDDE, a sua organização teórica e histórica exigiu que se atentasse para os distintos momentos históricos, do seu surgimento até a contemporaneidade, identificando as forças políticas, econômicas e sociais que fundamentaram a sua origem e as que deram continuidade à sua existência.

Os sujeitos coletivos que permearam e permeiam os seus objetivos e ações, a sua abrangência e tipos de favorecimentos sociais foram fatores que se consideraram no processo de levantar a memória do programa. Os benefícios e beneficiados derivados das suas ações e aspectos relacionados com a gestão e com o controle social democrático tornaram-se elementos essenciais para avaliar o PDDE e sua eficácia, enquanto política de descentralização dos recursos para educação.

Do ponto de vista metodológico, o método de análise adotado, considerou os tipos de documentos existentes sobre o fenômeno em estudo, o contexto em que surge esse material, a natureza dos arquivos recuperados, o momento histórico, político e social do acontecimento, entre outros fatores.

A construção desse material se deteve na análise dos documentos supracitados, possibilitando a verificação da memória institucional e técnica do funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Isso significou que cada meta alcançada por essa equipe do Eixo Avaliação - Produto 2 - do CECAMPE Nordeste, requereu o levantamento, detalhamento, organização, análise e disseminação de um rico acervo de informações técnicas acadêmico sobre o assunto, ainda pouco explorado, possibilitando recriações e aprofundamentos.

Com as informações que aqui encontram-se expostas, espera-se que este relatório contribua para maior conhecimento e disseminação de informações sobre o PDDE no meio acadêmico e científico. Estima-se, também, que sirva como referência para a prática da pesquisa bibliográfica e documental, que tenha como foco a organização e disseminação de dados e de informações de fontes primárias e/ou secundária.

Por fim, a pretensão maior é que as informações aqui apresentadas, sirvam como subsídio ao FNDE para reflexões e tomadas de decisões sobre a política de financiamento da educação, levada a termo pelo PDDE e possa ampliar os conhecimentos das escolas e seus representantes (conselho escolar) sobre esse Programa em seus elementos históricos e técnicos (legislação, prestação de contas,

entre outros) contribuindo assim com a melhoria da educação básica, meta maior a ser alcançada no país.

REFERÊNCIAS

APPLE, M. **Educando à direita**: mercados, padrões, Deus e desigualdade. Cortez: Instituto Paulo Freire, 2003.

COUTO, Cláudio G. e Abrucio, Fernando. O segundo governo FHC: coalizões, agendas e instituições. **Tempo Social** [online]. 2003, v. 15, n. 2, pp. 269-301. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/fts/a/9hP98MyZ4rqyP8qf6PFjhrP/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 25 nov. 2022.

DOS SANTOS, I. M. Política de financiamento da educação e participação da comunidade na gestão da escola. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, [S. l.], v. 22, n.2, 2011. DOI: 10.21573/vol22n22006.18887.

Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/rbpaee/article/view/18887> Acesso em: 25 nov. 2022.

ESTEVES, Luiz Carlos Gil. O FUNDEF no estado do Rio de Janeiro: a óptica dos perdedores. **Revista Brasileira de Educação** [online]. 2007, v. 12, n. 35, pp. 212-231. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/HcRmXXZZzZyxqRVZMk7xVch/?format=pdf&lang=pt> Acesso em 20 out. 2022.

FREITAS, L. C. **A reforma empresarial da educação**: nova direita, velhas ideias. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

HERMIDA, J. F.; ORSO, P. J. Apresentação: Políticas educacionais e o avanço da nova (ou extrema?) direita. **Roteiro**, v. 45, p. 1-8, 10 jun. 2020.

INSTITUTO TRICONTINENTAL DE PESQUISA SOCIAL (ITPS). DOSSIÊ O CORONACHOQUE E EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM ANO E MEIO DEPOIS.

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, [S.l.], v. 1, n. 43, ago. 2021.

Disponível em: <https://thetricontinental.org/wp-content/uploads/2021/08/20210802_Dossier-43_PT_Web.pdf> Acesso em: 01 set. 2022.

LOBO, S. A. **Políticas para educação sob o Governo Bolsonaro e seus impactos sobre a formação de professores**. Goiás: SINTEF-GO, p. 1-16, 2020. Disponível em:

<https://sintef.org.br/wp/wp-content/uploads/2020/06/LOBO.-Sonia-A.-Pol%C3%ADticas-para-educa%C3%A7%C3%A3o-sob-o-Governo-Bolsonaro-e-seus-impactos-sobre-a-forma%C3%A7%C3%A3o-de-professores.pdf> . Acesso em: 10 ago. 2022.

MAFASSIOLI, Andreia da Silva. Programa Dinheiro Direto na Escola (Re) Formulação e Implicações na Gestão Escolar e Financeira da Educação Básica. (1995-2015). **Tese de doutorado**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. 2017.

OLIVEIRA, E. Ministério da Educação não gasta o dinheiro que tem disponível e sofre redução de recursos em 2020, aponta relatório. **Portal G1**: Educação, 2021.

Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/02/21/ministerio-da-educacao-nao-gasta-o-dinheiro-que-tem-disponivel-e-sofre-reducao-de-recursos-em-2020-aponta-relatorio.ghtml>. Acesso em: 6 mar. 2022.

ORSO, P. J. **Um espectro ronda a educação e a escola pública**. 1ª ed. Uberlândia: Navegando Publicações, 2020.

PINTO, José Marcelino de Rezende. Financiamento da educação no Brasil: um balanço do Governo FHC (1995-2002). **Educação & Sociedade** [online]. 2002, v. 23, n. 80, pp. 108-135. Disponível em: <
<https://www.scielo.br/j/es/a/n8yyYhkgNfStcVrkBNXycXG/?format=pdf&lang=pt>
Acesso em 10 out. 2022.

POYARES F.; WEI, G. **5º Relatório Bimestral: Execução Orçamentária Do Ministério Da Educação (Mec) - Setembro e Outubro/2020**. Movimento Todos Pela Educação, 2020. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/5%C2%B0-Relatorio-Bimestral.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2022.

TORRE, Ana Paula. Financiamento da Educação, Desafios da governança na execução de programas educacionais no Brasil. **Tese de doutorado**. Universidade Estadual paulistas. Unesp. Faculdade de Ciências e Letras. Araraquara. 2020.
WU, X. et al. **Guia de políticas públicas: gerenciando processos**. Brasília, DF: ENAP.